

UNIVERSIDAD
AUSTRAL

ESCUELA
DE GOBIERNO

MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

HACIA UN SISTEMA INTEGRAL DE SUBSIDIOS Y BECAS PARA LA ARGENTINA DEL SIGLO XXI

TRABAJO FINAL PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAGÍSTER EN
POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD AUSTRAL

Autor **Mg. Gastón Sola**

Tutor **Mg. Juan Gowland**

Buenos Aires, Argentina, Febrero 2024

gsola@mail.austral.edu.ar

AGRADECIMIENTOS

A mi tutor de tesis, Juan Gowland, quien me acompañó y facilitó el camino.

A la Universidad Austral, a su claustro docente y directivo, que con su esfuerzo hacen al profesionalismo de la Política Pública Argentina.

A los funcionarios, académicos y profesionales que compartieron desinteresadamente su conocimiento y experiencia para poder robustecer este trabajo.

Al equipo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que durante 2022 y 2023 me impulsaron y acompañaron en este trayecto, confiando en mí para seguir formandome, convencidos de que las buenas gestiones se hacen con método, formación y mucha solidez profesional.

A la Fundacion Hanns Seidel por impulsar y fomentar los estudios superiores en casas de altos estudios de referencia nacional.

A quienes creen que se puede hacer una política social y económica más humana, más eficiente, más transparente y con mayor impacto real para toda la ciudadanía.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	5
CAPÍTULO I: PROBLEMA, OBJETIVOS Y ANTECEDENTES.....	6
DEFINICIÓN Y PLANTEO DEL PROBLEMA.....	6
OBJETIVOS	8
ANTECEDENTES	9
Antecedentes de Gobiernos Internacionales.....	9
Antecedentes Institucionales de la República Argentina	12
Caso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.....	15
CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL Y ABORDAJE METODOLÓGICO...20	
MARCO CONCEPTUAL	20
Definiciones Generales.....	20
Subsidio	20
Beca	21
Subvención	21
Consolidación de Conceptos	22
Marco conceptual	23
Criterios	23
Tipologías de Subsidios y Becas	23
Análisis de Instrumentos y Registros	26
MARCO METODOLÓGICO	28
CAPÍTULO III: RADIOGRAFÍA DE LA MATRIZ ACTUAL.....30	
DIMENSIONAMIENTO Y CRITERIO GENERAL	30
BREVE HISTORIA DE LOS PROGRAMAS EN EL PAÍS.....	31
PROGRAMAS Y PLANES SOCIALES EN ARGENTINA.....	35
Principales Programas Sociales	36
BECAS EDUCATIVAS ARGENTINAS	37
SUBSIDIOS ENERGÉTICOS Y A LA MOVILIDAD	39
CAPÍTULO IV: DINÁMICA DE RELACIONAMIENTO	40
MAPA Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES	40
Análisis y mapa de instituciones y organismos intervinientes	40
Análisis y caracterización de los actores principales.....	43
Análisis de las relaciones.....	46
Análisis de la dinámica en la última década.....	46
DIAGNÓSTICO GENERAL DE LAS RELACIONES ENTRE ACTORES	49

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS.....	50
CONFLICTOS DE INTERESES	51
CAPÍTULO V: HACIA UN SISTEMA INTEGRADO	53
PROPUESTAS APLICADAS AL CASO.....	53
Etapabilidad de las propuestas.....	54
Lineamientos e Instrumentación.....	55
DESARROLLO DE LINEAMIENTOS.....	56
Mapa Único	56
Proyecto de Decreto Nacional de un Sistema Integrado	56
Acuerdos Federales.....	57
Decreto Presidencial de Proceso ABM	58
Análisis de redundancias, incompatibilidades y cruces.....	58
Propuesta de mejora del sistema.....	59
Evaluación de resultados e impacto.....	59
ESTRATEGIA.....	60
Estrategia del Sistema Integrado	60
Estrategia para Implementación de Criterios Comunes	60
Estrategia de Mejoras de Matriz de Subsidios y Becas	61
Estrategia de Centralización y Descentralización	61
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA	62
GANTT SUGERIDO	63
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD.....	65
Factibilidad Económica	65
Factibilidad Legal	65
Factibilidad Social	66
Factibilidad Organizacional.....	66
RESULTADOS ESPERADOS	68
CONCLUSIONES	69
REFERENCIAS.....	71
BIBLIOGRAFÍA	75
REFERENCIAS DE FIGURAS.....	76

RESUMEN EJECUTIVO

Argentina actualmente posee un índice de pobreza muy elevado, alcanzando para el segundo semestre de 2022 una tasa del 39,2% de personas por debajo de la línea de pobreza según cifras del INDEC en su Encuesta Permanente de Hogares. Así también posee una tasa de indigencia del 8,1% para la misma medición. Por otro lado, tal como indica Schipani y Zaragoza (2021), Argentina es un país que en los últimos 20 años ha aumentado a valores constantes el presupuesto en las principales líneas de programas sociales. Actualmente el 51,7% de la población Argentina tiene algún tipo de programa social, según datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Es en esta aparente inconsistencia sobre la cual se sostiene el desarrollo de este documento.

Por otro lado, en materia de registro y sistemas centralizados de gestión de subsidios, y becas, se pueden encontrar antecedentes en Brasil, Ecuador y otros países latinoamericanos. En el ámbito nacional existen decretos que norman la creación de un sistema estadístico de cruce de datos y otro que fomenta incorporar a las provincias. En particular, se encuentra el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que en los últimos años desarrolló diferentes procedimientos y decretos para ordenar el sistema de subsidios, y becas.

Por todo lo anterior, el objetivo de esta investigación es proponer una estrategia y una política pública con lineamientos específicos para desarrollar un sistema integrado nacional y de alcance provincial de subsidios y becas, así como también una serie de lineamientos mínimos de aplicación gradual para la mejora de cada uno.

Esta investigación no estará exenta de análisis de riesgos y planes de mitigación de riesgos, dada la existencia de múltiples actores con poder de veto, y la relevancia presupuestaria y también pública que tiene el abordaje propuesto.

De esta manera, se busca desarrollar una propuesta que transforme una serie de subsidios y becas pensados en muchos casos en forma individual, hacia un modelo de sistema, integrado y racional, que permita tomar decisiones basadas en evidencia, hacer un uso eficiente de los recursos de la ciudadanía y realizar una aplicación eficaz para fomentar el empleo genuino y el acompañamiento a los grupos sociales con mayor vulnerabilidad.

CAPÍTULO I: PROBLEMA, OBJETIVOS Y ANTECEDENTES

DEFINICIÓN Y PLANTEO DEL PROBLEMA

La incidencia de los subsidios, becas e incentivos en el Presupuesto Nacional, así como en el de provincias y municipios, sólo si se consideran los programas sociales, para 2018 representa el 11% del PBI argentino. Este valor supera al de otros países de latinoamérica con menor grado de pobreza, tal como se puede observar en la figura 1.

Figura 1

Distribución por países según gasto en protección social y pobreza

Nota: El gráfico representa el gasto en Protección Social (% del PBI) Vs. Población que vive con menos de 5,5 dólares por día (%). 2018. Tomado del Mapa de las Políticas Sociales en la Argentina, Schipani y Zaragoza (2021), CIAS.

Por otro lado, si se considera que solo en el apartado de programas sociales, según la Guía de Programas Sociales publicada por SIEMPRO (2022), se identifican 182 programas sociales a nivel nacional en el año 2022. Y si por ejemplo analizamos algunas de las principales provincias del país, se puede identificar en sus respectivas Guías de Programas Sociales también publicados por SIEMPRO (2022), que la Provincia de Buenos Aires posee 107 programas, Santa Fe 56 y Mendoza 88.

De esta manera, por ejemplo, en el territorio de la provincia de Buenos Aires, se dispone de un entramado de 289 programas sociales, a los cuales deberían sumarse los programas

sociales propios del municipio correspondiente. Y esta nómina no considera becas educativas, premios culturales, subsidios energéticos ni otros incentivos equivalentes, entre otras tipologías. En Mendoza este número sería de 270 programas sociales, y en Santa Fe de 238 líneas, por ejemplo.

Por otro lado, cuando se buscan evaluaciones de impacto de los diferentes programas sociales, en la mayoría de los casos no se cuenta con dicha información, y en los casos que se encuentran evaluaciones publicadas, las mismas hacen referencia al dimensionamiento de beneficiarios, evaluación temporal de montos y beneficios, así como distribución sociodemográfica, pero no se observan búsquedas de correlación ni evaluaciones de impacto asociadas.

Además, tal como se desarrollará en apartados posteriores, la creación de subsidios y becas se ha incrementado en forma constante, así como también los cambios en sus nombres o programas ha variado según los diferentes gobiernos nacionales, con dificultades para sostener políticas sociales constantes, más allá de la Asignación Universal por Hijo.

Así también, actualmente se encuentran vigentes programas sociales que por su propia conformación el Estado delega su administración y gobernanza para altas por bajas en cooperativas y organizaciones territoriales, tal como desarrolla Schipani y Zaragoza (2021) al explicar el caso del programa Potenciar Trabajo, entre otros.

Cuando se analiza la descripción de los diferentes programas sociales, se identifican 4 ejes problemáticos centrales y cuyo abordaje tendría implicancias relevantes para la gestión:

- Superposición de subsidios a los mismos grupos objetivos.
- Duplicidad de políticas subsidiarias que buscan dar las mismas respuestas.
- Esquema desintegrado de subsidios con las Provincias.
- Falta de evidencia de los resultados e impacto de los programas vigentes.

Para concluir este apartado, todo lo desarrollado anteriormente, permite inferir o al menos generar la hipótesis de que el esquema de subsidios y becas no está desarrollado ni pensado como un sistema integral, ni existe una estructura clara para ordenarlos y asignarlos, generando una estructura fragmentada y con difícil aseguramiento de la eficiencia y eficacia de su impacto.

OBJETIVOS

En este apartado se delimita el objeto de este trabajo, clasificando los objetivos en generales y específicos, desde una perspectiva donde cada apartado en sí mismo es un aporte valioso a la temática, dado que actualmente no se ha identificado suficiente material publicado que analice esta temática desde un marco sistémico.

Generales

- Desarrollar un nuevo marco para el desarrollo de un sistema integrado de subsidios y becas para la República Argentina y las jurisdicciones subnacionales.
- Proponer lineamientos para optimizar el sistema de subsidios y becas, haciendo un uso eficiente de los recursos ciudadanos, así como también aumentando la efectividad en el impacto positivo de los programas hacia sus beneficiarios.

Específicos

- Analizar los principales instrumentos vigentes en Argentina y su efectividad, así como también el marco en otros países y jurisdicciones.
- Plantear un marco conceptual y de entendimiento de los subsidios y becas.
- Desarrollar un entendimiento general de la matriz de subsidios y becas en el sistema Argentino y subnacional.
- Confeccionar un mapa de actores integral, analizando cada actor y la relación entre ellos.
- Proponer una política pública con una estrategia asociada para alcanzar la integración de los sistemas actuales y la toma de decisiones basada en evidencia.

ANTECEDENTES

Antecedentes de Gobiernos Internacionales

En este marco, se observa la existencia de sistemas de información centralizados similares al SINTyS en diferentes países latinoamericanos, creados en los últimos 20 años. Entre esos casos, se encuentran Brasil, Ecuador, Costa Rica y Chile.

Caso Brasil

En el caso brasilero, en 2001 se crea por Ley el Registro Único. Tal como expone Mostafa (2014) en su presentación sobre el Registro Único para programas sociales de Brasil, este registro se inicia con la consolidación de 5 grandes programas sociales, para personas en situación de alta vulnerabilidad, generando el primer gran registro nacional de beneficiarios. A partir de esto, durante los subsiguientes años a su creación, este registro continúa su ampliación, alcanzando a los registros municipales también. El registro, tal como lo indica, fue creado con el fin de evitar duplicidades y por otro lado, de expandir el alcance de estos programas a la totalidad del público objetivo.

Tal lo expuesto en la presentación citada previamente, el Registro Único:

- Elimina la duplicidad de esfuerzos de registro, de verificación (de unicidad, de ingreso) y actualización de la información;
- Elimina la duplicidad de pago de beneficios y de servicios;
- Permite la identificación de errores de exclusión;
- Permite la identificación de errores de inclusión;

Caso Ecuador

En Ecuador se crea el Registro Social y el Registro Único de Beneficiarios, bajo decreto presidencial y se complementa con resolución interministerial.

Tal como desarrollan desde el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social de Ecuador (2006) en una exposición ante la CEPAL, en el caso de Ecuador se marca fuertemente su orientación a identificar en primera instancia la situación social de la población y para identificar los potenciales beneficiarios que a través de diferentes estrategias, deberían estar alcanzados por los programas sociales pertinentes.

Es así que se plantean como beneficios del registro social en Ecuador:

- *“Establece un mecanismo técnico objetivo, equitativo y uniforme de identificación de posibles beneficiarios para ser usado por las entidades y ejecutores de política social a nivel nacional.*

- *Facilita la clasificación de los potenciales beneficiarios para programas sociales de manera rápida, objetiva, uniforme y equitativa.*
- *Establece criterios comunes de intervención.*
- *Permite la elaboración de diagnósticos socioeconómicos precisos de la población pobre para apoyar la planificación, el diseño y elaboración de programas concretos, orientados a los sectores de menores recursos o población vulnerable.*
- *Apoya la coordinación interinstitucional para mejorar el impacto de la inversión social, gasto social, eliminando duplicidades y facilita el control.”*

Caso Costa Rica

Hernandez (2022), desarrolla el caso en Costa Rica, explicando el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado de Costa Rica (SINIRUBE). Costa Rica creó el SINIRUBE en 2013 bajo la Ley Nacional N° 9137. Este sistema, tal como se desarrolla en su ley, busca por un lado crear una base de datos actualizada de todos los programas sociales y sus beneficiarios, también busca simplificar la carga de datos y documentación para los beneficiarios y finalmente persigue focalizar correctamente los programas en función de la caracterización de su población.

A 2022, el SINIRUBE poseía 88 convenios de cooperación firmados, 262 beneficios registrados y 1.5 millones de personas registradas. De esta manera, este sistema permite tanto el registro de los beneficiarios y sus beneficios, así como también ha habilitado el desarrollo de inteligencia artificial para detectar potenciales beneficiarios.

El SINIRUBE centraliza 4 tipologías de registros:

- I. Registros de beneficiarios: Estos son provistos por las dependencias asociadas a: trabajo, educación, protección social, salud y vivienda.
- II. Registros administrativos sobre la población: Estos son provenientes de las bases de registro civil, personas extranjeras, registro de bienes inmuebles y del sistema de pensiones.
- III. Información socioeconómica de los hogares
- IV. Nómina de instituciones asociadas

Bajo esta estructura, procesa y cruza la información con los fines indicados previamente.

Caso Chile

En el caso Chileno, en particular, se destaca un portal abierto de registro de transferencias por subsidios a gobiernos subnacionales, personas jurídicas y en algunos casos a personas naturales. Este portal se encuentra público en la web oficial del Gobierno de Chile a la fecha de consulta bajo el nombre de “Registro Central de Colaboradores del Estado”, y se trata de una práctica recomendada por CIPPEC (2016) en su publicación sobre “Diagnóstico y recomendaciones para una reforma protransparencia”.

El portal anterior permite un acceso público y ordenado de todas las transferencias a personas jurídicas, con o sin fines de lucro, y facilita en particular filtrar las transferencias en concepto de subsidios, de forma de visibilizar y dar transparencia a dichos procesos.

Antecedentes Institucionales de la República Argentina

Creación del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social

En 1998, bajo la presidencia de Carlos Menem, por Decreto Presidencial 812/98 se establece la creación del primer Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) del país. Este organismo actualmente sigue vigente, funcionando bajo el paraguas de Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional.

El SINTyS es creado con el fin “de coordinar los datos registrados y a registrarse en las distintas bases de datos existentes a nivel nacional, a fin de efectuar una identificación uniforme y homogénea de las personas físicas y jurídicas a nivel tributario y social”. Así también, invita a los estados provinciales a sumarse al sistema, previa firma de convenios.

Por otro lado, para su conformación, crea el rol de Director Nacional del SINTyS y dictamina la conformación del Comité Coordinador de Políticas del SINTyS. Este comité estará presidido por el Jefe de Gabinete de Ministros y conformado por los representantes de los principales organismos del Estado que disponen de bases de datos integradas.

Por otro lado, atribuye tanto funciones al director nacional como al comité coordinador.

Las del Director Nacional serán:

- a) Dirigir y aprobar la ejecución de todas las partes del Programa.
- b) Dictar las normas de orientación y los lineamientos necesarios para la ejecución del Programa de acuerdo con lo convenido en los instrumentos contractuales.
- c) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y el Informe Anual de Actividades del Programa, a ser presentado por el Coordinador General.

(Decreto Presidencial 812/98, Art. 3)

Por otro lado, las funciones del Comité Coordinador serán:

- a) Establecer políticas y lineamientos en cuanto a las prioridades del proyecto, a fin de asegurar la recolección, mantenimiento, intercambio y utilización efectiva de la información disponible en forma legal, tanto en la actualidad como en el futuro, de manera de mejorar el rendimiento de los programas gubernamentales.
- b) Garantizar la privacidad de los ciudadanos y establecer los mecanismos que aseguren la homogeneidad, estándares, seguridad, conectividad y disponibilidad de la información.
- c) Resolver eventuales diferencias entre los distintos organismos o con los acuerdos marco o convenios que se suscriban con los estados provinciales.

(Decreto Presidencial 812/98, Art. 10)

Este decreto, tal lo detallado, inicia el funcionamiento de un sistema que será relevante y funcional para el gobierno nacional, aunque no dictamina la obligatoriedad de participar del SINTyS de los organismos del Estado nacional, y mucho menos a niveles subnacionales. Así tampoco, de competencias al Director Nacional ni al Comité Coordinador para tomar definiciones vinculantes sobre los programas sociales que se encuentren vinculados al SINTyS.

Ampliación de Alcance del SINTyS a nivel Federal

En Octubre de 2001, bajo decisión administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros, Chrystian Colombo, se refuerza la facultad del SINTyS para la incorporación de convenios con las provincias argentinas que hayan sido parte del pacto federal, indicando la integración de los Registros Únicos de Beneficiarios (RUB) de cada provincia al SINTyS.

Esta decisión administrativa, se encuadra bajo el Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, ratificado por Ley N° 25.400.

La naturaleza de este acto administrativo, a diferencia del Decreto que crea el SINTyS en 1998, es más enfático en la naturaleza de obligación del cruce de la información y la disponibilización de las bases de beneficiarios de todos los programas sociales de las provincias. Así también este acto administrativo nombra la superposición de beneficiarios entre los programas sociales, como algo a reducir a través de esta instrumentación, en forma explícita: “establecer los mecanismos adecuados para impedir la superposición de beneficios incompatibles en una misma persona física”.

Dicha disposición también otorga facultad al Ministro de Economía para acceder a la información de los cruces, y dar seguimiento a los avances establecidos.

Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales | SIEMPRO

El SIEMPRO es un organismo hermano del SINTyS. Ambos organismos actualmente dependen del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el cual es un organismo dependiente de Presidencia de la Nación.

Tiene en sus funciones, a través del SINTyS y de otras solicitudes de información, poder evaluar y monitorear los principales programas sociales del gobierno nacional.

Entre sus productos, consolida la Guía de Programas Sociales, que contiene los programas sociales de las diferentes jurisdicciones nacionales, así como también la guía de programas sociales de algunas provincias. La Guía nacional, tiene su última actualización

de 2021, y en cuanto a las guías provinciales, al momento se encuentran publicadas la de 14 provincias (entre ediciones 2021 o 2022).

Así también unifica las evaluaciones realizadas sobre programas nacionales, sea bajo ejecución de SIEMPRO como de otros organismos. Y, finalmente, hace público un diagnóstico del avance de sistemas de monitoreo en las diferentes provincias, que por la caracterización acotada que se observa en el documento final, asociado a algunas provincias y sólo a algunas áreas de cada provincia, da cuenta en sí mismo de los desafíos propios de este sistema integrado.

Caso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires por ser una ciudad autónoma, tiene la característica de concentrar bajo una misma gobernanza las competencias provinciales y municipales. Esto lo convierte en un caso simplificado para el estudio de las políticas de subsidios y becas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) desarrolla una política con un modelo descentralizado en cuanto a la operación y ejecución de los programas sociales, pero centralizado en cuanto al monitoreo, registro y control de dichos programas, tal como se puede observar en su organigrama de Gobierno.

La ciudad desarrolló dos instrumentos normativos para ordenar y regular el modelo integrado de todos los subsidios y becas bajo competencia de los organismos centralizados y descentralizados del GCBA. Estos son:

- Decreto 272/2022 del Jefe de Gobierno creando el Registro Único de Subsidios, bajo competencia de la Secretaría de Innovación y Transformación Cultural.
- Resolución Conjunta 46/2023 del Jefe de Gabinete de Ministros y el Ministro de Hacienda y Finanzas que genera un proceso administrativo para el control de las altas, bajas y modificaciones de subsidios, becas y premios, bajo competencia de la Dirección General de Monitoreo y Evaluación, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Además, cuenta con tres instrumentos operativos para el control y registro de este universo que son:

- I. **PSOC:** Que es la Plataforma de Programas Sociales, y es la plataforma centralizada a través de la cual se efectúan todos los pagos de las principales líneas de programa, con el registro de los beneficiarios y montos. Esta plataforma permitió identificar las superposiciones e incompatibilidades actuales entre subsidio, solicitando de esta manera desde la Dirección de Monitoreo y Evaluación la baja de los beneficiarios que no correspondan con la normativa, e implementando en 2022 y 2023 incompatibilidades automáticas, lo que evita directamente que un beneficiario sea dado de alta en dos subsidios o becas incompatibles entre sí.
- II. **RUB:** Que es el registro único de beneficiarios. Este registro contiene los beneficiarios que son persona física, generando información asociada.
- III. **RUS:** Registro Único de Subsidios. Este registro depende de la Secretaría de Innovación y Transformación Cultural y concentra la nómina de subsidios de la ciudad. El RUS es el instrumento donde se precisan cargar los programas sociales antes de incluirlos en la plataforma de programas sociales para su pago. Y su inclusión está sujeta a la aprobación por parte de la Dirección de Monitoreo y

Evaluación, la que permite tener un control centralizado de las altas de subsidios bajo competencia del ejecutivo de la ciudad.

Proceso de Registro

Tal lo detallado previamente, por Decreto 272 del Jefe de Gobierno, todos los subsidios, y becas deben ser registrados en el Registro Único de Subsidios (RUS). Para este procedimiento, se debe dar inicio vía acto administrativo de la jurisdicción correspondiente hacia la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, para su alta en el registro.

Posterior a esto, se realiza el desarrollo propio en la plataforma de programas sociales, para dar de alta los beneficiarios y facilitar el pago de los mismos a través de esta plataforma.

Proceso de Alta, Baja y Modificación

Desde 2023, a partir de la Resolución 46/2023 detallada previamente todos las modificaciones, creaciones o bajas de subsidios, becas o premios deben tener una aprobación previa de la Dirección General de Monitoreo y Evaluación, dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros.

Para este procedimiento, en primer instancia, la jurisdicción responsable de dicha solicitud, debe enviar una nota formal y adjuntar un formulario pre-establecido detallando las características del programa, la teoría del cambio que sustentan el subsidio, sus criterios de ingreso, egreso y permanencia, así como los recursos necesarios para llevarlo a cabo.

Dicha solicitud es analizada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, analizando tanto sus justificaciones técnicas y metodológicas, así como también la necesidad de dicha solicitud. Luego de su análisis, desde la Dirección de Monitoreo y Evaluación se informa la definición, pudiendo aprobar, solicitar modificaciones o rechazar.

En caso de ser aprobada, se envía al Ministerio de Hacienda y Finanzas, para que luego de la evaluación presupuestaria, confirme su previsión presupuestaria.

Posterior a este proceso, se habilita el registro y modificación en la plataforma de programas sociales, dependiente de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital.

Proceso de Registro en Plataforma de Programas Sociales

Este procedimiento es de carácter técnico-operativo. Es un procedimiento posterior al desarrollado en los párrafos anteriores, donde una vez que es aprobada la modificación, alta o baja de un subsidio, se da curso a las modificaciones pertinentes en los sistemas. Para poder efectuar el pago a los beneficiarios, se debe registrar en el PSOC, ya que el mismo es la plataforma que se utiliza para realizar los pagos a través del Banco Ciudad (banco oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

Para esto se realiza un gantt adaptado a los requisitos técnicos de cada implementación, y entre la Secretaría de Innovación y la Jurisdicción responsable del programa se trabaja en forma conjunta, realizando los formularios, adaptaciones y cargas correspondientes para que pueda efectivizarse el programa en los tiempos requeridos.

Proceso de Análisis y Monitoreo de Subsidios de la Ciudad

Este proceso abarca diferentes lineamientos y abordajes. Su objetivo inicial es poder realizar un dimensionamiento, entendimiento y mejora de la matriz actual de subsidios y beneficiarios.

Para esto se realizan los siguientes abordajes:

Mapa comentado unificado de subsidios, becas y premios: En este apartado se hizo un análisis cuantitativo y cualitativo de todas las líneas de programa. En el mismo se incluyó: descripción, frecuencia, montos de pago, forma de actualización, normativa asociada, beneficiarios, presupuesto anual, área ejecutora, etc.

Teorías de Cambio: Se hizo un relevamiento de teorías de cambio asociadas a cada programa, buscando desarrollarlas o revisarlas en los casos que estas estuviesen faltantes o se identificaron inconsistencias.

Con lo anterior, se realizan análisis de razonabilidad de los subsidios, promoviendo las modificaciones pertinentes.

Superposiciones e Incompatibilidades

Se realizó un proceso de categorización de subsidios, con el objetivo de entender potenciales superposiciones entre los objetivos y alcances de cada línea. Para esto se realizó el estudio de cada línea, sus características y teorías de cambio.

A partir de lo anterior, se registraron las diferentes tipos de incompatibilidades:

- Incompatibilidades directas: Aquellas que explícitamente tiene incompatibilidad con otro subsidio específico.

- **Incompatibilidades indirectas:** Aquellas que se desprenden de la redacción, pero que no explicitan cuáles son los subsidios incompatibles. Por ejemplo, cuando dice “será incompatible con otras becas educativas”. En ese marco, se formalizan las incompatibilidades.

En simultáneo, utilizando los sistemas RUB y PSOC, se realizaron los cruces de beneficiarios, entendiendo aquellos donde existe alguna incompatibilidad.

Una vez que se identifica alguna incompatibilidad, se aborda la situación con las Jurisdicciones correspondientes y se trabaja para la regularización de cada situación.

Así también, se trabaja en la automatización de incompatibilidades, evitando a posterior que por un error humano se puedan cargar beneficiarios incompatibles entre sí.

Monitoreo Evolutivo

Se desarrolla el monitoreo cuantitativo de evolución de cantidad de beneficiarios por cada programa, monto y modificaciones, buscando entender cambios de tendencias, modificaciones anormales u otros análisis que permitan proponer mejoras a dichas políticas.

Actores Involucrados

Las siguientes áreas son partícipes del proceso vinculado a subsidios, becas y premios:

A. Secretaría de Innovación y Transformación Cultural

- Posee bajo sus competencias la centralización de bases de datos, a partir de las cuales facilitan información para cruces de beneficiarios y revisión de incompatibilidades.
- Posee bajo sus competencias la administración de la Plataforma de Programas Sociales, a partir de la cual se registran todos los subsidios, becas y premios.

B. Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión de Jefatura de Gabinete de Ministros: Desde la Dirección General de Monitoreo y Evaluación se aprueba la creación, modificación y bajas de dichos subsidios. Así también, esta área es responsable del monitoreo, control y seguimiento de los subsidios, becas y premios de la ciudad.

C. Ministerio de Hacienda y Finanzas: Son parte del proceso de aprobación de cualquier subsidio y de su previsión presupuestaria, a través de la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Así también, tiene en sus

responsabilidades la articulación con el Banco Ciudad para los pagos, y la ejecución presupuestaria, a través de sus direcciones de Contaduría y de Tesorería.

- D. Banco Ciudad:** Este organismo es el banco oficial del Gobierno de la Ciudad. Por lo tanto, normalmente es el responsable de gestionar las cuentas de los beneficiarios y realizar los pagos y transferencias monetarias correspondientes. El Banco trabaja en forma articulada con el área de Tesorería y Contaduría del Ministerio de Hacienda.
- E. Jurisdicciones de aplicación:** Son las jurisdicciones responsables por el subsidio o beca en cuestión, que por acto administrativo realizan su creación. La mayor parte de las líneas correspondientes se encuentran naturalmente en el Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat y en el Ministerio de Educación. También se encuentran en el Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Económico y algunas otras jurisdicciones.

Figura 2

Actores y Responsabilidades para flujo Subsidios en el GCBA

Nota: En la figura se observan las diferentes áreas y funciones asignadas. Tomado de la presentación de Unidad de Subsidios, por Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2022.

CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL Y ABORDAJE METODOLÓGICO

MARCO CONCEPTUAL

Definiciones Generales

Este apartado, lejos de ofrecer simplemente definiciones teóricas de los conceptos, busca ser un ordenador a la hora de poder identificar cuáles programas deben ser incluidos bajo esta categorización, lo cual es relevante para la inclusión de los sistemas nacionales, así como también para su contemplación en los mapas y registros presupuestarios. Sin embargo, su identificación es compleja y con posibles desacuerdos entre una visión economicista, administrativa y política.

Subsidio

Este concepto posee múltiples acepciones dependiendo el autor y el campo de estudio, así como pareciese no haber un consenso claro sobre los alcances de este concepto y la diferenciación clara con otros conceptos tales como subvención, incentivos, o planes sociales.

Para Gruenberg et al (2007), el subsidio se define como cualquier asistencia o incentivo gubernamental, ya sea en efectivo o especie, y ya sea a productores o consumidores, donde no existe una compensación equivalente por parte del beneficiario hacia el Estado. En este concepto, con esta aclaración, diferencia una contratación estatal de un subsidio estatal. En el primero hay una entrega normalmente monetaria hacia el privado, pero en ese caso, la compensación es equivalente, a través de la prestación de un servicio o similar. En cambio, en el subsidio, incluso cuando se solicita una contraprestación, la misma no es equivalente a lo recibido por parte del Estado. Tal como amplia Gruenberg, “esta definición incluye operaciones que le permiten al productor percibir retornos más altos que los que hubiera percibido en un mercado competitivo (subsidio a los productores), y a los consumidores recibir bienes o servicios por debajo de su valor económico de mercado (subsidios al consumo).

La Real Academia Española (2023), por otro lado, brinda dos acepciones centrales a este concepto, que también son dos líneas que suelen confundirse cuando se habla de subsidios. Por un lado, lo define como una prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada. Es interesante esta definición, porque plantea que quien lo otorga es el sector público, que su carácter es económico y que además tiene una dimensión temporal asociada. En su segunda acepción, vincula el concepto de subsidio con una contribución impuesta al comercio y a la industria.

Para la WTO (World Trade Organisation, 1995), el subsidio está definido como una contribución financiera por parte de un gobierno el cual provee un beneficio. La WTO tiene un acuerdo de subsidios, el cual brinda un marco conceptual y normativo para las

entidades que la conforman. Así también, la WTO plantea que las diferentes formas de un subsidio, incluyen: una transferencia directa de fondos, una potencial transferencia de fondos, una reducción de ingresos gubernamentales (por ejemplo, a través de una exención fiscal) o la entrega de bienes y/o servicios.

Beca

El Ministerio de Educación de España (2021), define a las becas como cualquier transferencia otorgada ya sea a estudiantes como a hogares, ya sean directas o indirectas a través de instituciones educativas, y ya se trate de pagos en especie como reducciones de precios o beneficios. Y adiciona, que la misma debe estar supeditada al cumplimiento de requisitos socioeconómicos y educativos, o tan solo educativos. Es decir, las becas pueden otorgarse, bajo este concepto tanto por necesidad socioeconómica como también por méritos académicos.

En la misma línea, y en forma más reducida, tanto la Organización de los Estados Americanos (2022) como la Real Academia Española (2023), definen a una beca como una subvención con fines educativos.

Tal como se observa, está concepto está bastante más acotado y difícilmente haya disenso en torno a su definición. A diferencia del concepto del subsidio, que eminentemente está vinculado al Estado, el concepto de beca no necesariamente se reduce al sector público como benefactor, sino que también el sector privado o el tercer sector puede actuar como organismo otorgante de una beca.

Subvención

El Ministerio de Economía de la República Argentina (2023), define subvención como una contribución financiera de un gobierno u organismo público, o cuando existe alguna forma de sostenimiento de ingresos o precios, con el fin de brindar un beneficio.

Bajo la definición anterior, plantea que para que se pueda considerar como subvención, se deben reunir tres características:

- *“Una contribución financiera (donaciones, préstamos, aportaciones de capital, garantías de préstamos, incentivos fiscales, suministro de bienes o servicios, o compra de bienes, entre otros)*
- *Efectuada por un gobierno o cualquier organismo público en el territorio de un Miembro.*
- *Que otorgue un beneficio.”*

Yañez (2022), plantea una diferenciación entre el concepto de subsidio y subvención. Tal desarrollo, es un concepto que normalmente se usa en forma indistinta en el inglés, pero en el español, aunque también se usa indistintamente, ambos conceptos tienen diferente acepción. En su posición, cita a Flores (2011), que indica que la subvención es una técnica

de fomento de naturaleza económica mientras el subsidio es una prestación pública asistencial.

A los fines de este trabajo, no se hará diferenciación entre ambos conceptos, y se utilizará el concepto de subsidio.

Consolidación de Conceptos

Tal como se puede observar, existe gran cantidad de conceptos vinculados, que a los fines prácticos y la asignación del Estado, pueden tener correlatos e incluso tratarse en forma indistinta según el caso.

A los conceptos de subsidios, becas y subvenciones, también se podría incluir el concepto de incentivos gubernamentales, íntimamente relacionado al concepto de subsidio y de subvención, pero con mayor énfasis en el cambio comportamental que se busca alcanzar en el beneficiario a través de ese “incentivo” para hacer que algo suceda. En la misma línea, también se puede incluir el concepto de “transferencias”, que para el Estado, las transferencias son un concepto más amplio, y que aglomera a otro universo de tipo de transferencias mucho más amplio que el de las subvenciones, subsidios, becas y/o incentivos. Por lo tanto, el concepto de “transferencias”, para evitar la falta de claridad o alcances de este trabajo, no se utilizará en este trabajo.

Finalmente, a los fines de este trabajo, no se hará diferencia entre subvención y subsidio, así como también, el concepto de incentivos gubernamentales será incluido dentro del de subsidios. Así es, que a lo largo del trabajo, se hablará de “subsidios y becas” en forma unificada.

Marco conceptual

Criterios

El desarrollo de los siguientes criterios se realizó en base a la caracterización de subsidios realizada por la Unidad de Subsidios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2022).

Criterios de elegibilidad y/o asignación de Subsidios y becas

Es la serie de criterios con que se hará la elegibilidad y/o asignación de un subsidio o beca.

En primer lugar, el criterio puede ser aleatorio o discrecional. En casos aleatorios, se podría asignar a través de sorteo o de otro instrumento, cuando el subsidio no puede ser para la totalidad de personas que cumplen requisitos mínimos. Este criterio suele utilizarse, por ejemplo, para planes de vivienda, donde es usual que se haga un sorteo aleatorio para asignar los cupos. Dentro de los discrecionales, que son la mayoría, refiere a los criterios objetivos y discretos que se deben cumplir para que el beneficiario reciba el beneficio. Estos criterios pueden ser de vulnerabilidad socioeconómica, criterios técnicos en el caso de empresas, criterios de características personales, etc.

Contraprestaciones

Este segmento se refiere a las acciones que deben asociarse al recibir un subsidio o beca, para que el mismo se mantenga o no se retire. Puede referirse a cumplimiento de asistencia escolar, búsqueda de empleo activa, controles médicos, rendimientos educativos mínimos, etc.

Cláusula de Egreso

Esta cláusula se refiere al parámetro por el cual, se considera que el subsidio o la beca ya no tiene sentido, por haberse finalizado el motivo que dio origen al mismo. En un subsidio habitacional, podría ser cuando el beneficiario accede a un hogar, en un subsidio al desempleo, cuando este obtiene un empleo formal, o en cierto de subsidios vitalicios, cuando el beneficiario fallece (a diferencia de otros beneficios, que pueden ser transitivos a su cónyuge o familiar directo).

Tipologías de Subsidios y Becas

Para la clasificación de subsidios y becas se utilizaron diferentes fuentes (Steenblik, s.f.; Efimenco, 2012) a partir de las cuales se conformó una clasificación diferenciada según múltiples criterios que se desarrollarán en la Tabla 1 y los subsiguientes párrafos, bajo curación propia.

Tabla 1

Tipologías de Subsidios y Becas

CRITERIO	CLASIFICACIÓN
Naturaleza	Monetario
	No monetario
Problemática	Emergencia
	No emergencia
Tipo Beneficiario	Persona Humana
	Persona Jurídica
Intermediación	Directo
	Indirecto
Temporalidad	Condicionado a variable temporal
	Condicionado a variables no temporales
	Vitalicio
Instrumentos	Transferencia de recursos
	Exención impositiva
Sector	Subsidio a la demanda
	Subsidio a la oferta
Origen	Poder Legislativo
	Poder Ejecutivo

Finalidad	Asociado al tipo de beneficiario
	Asociado a la temática
	Asociado al tipo de desarrollo

Nota: En la tabla se organizan los principales criterios de clasificación y las tipologías asociadas a dichos criterios. confección propia.

Según naturaleza:

- Monetario: Aquellos que tienen una asignación económica, ya sea a través de dinero en efectivo, transferencia bancaria o instrumento similar.
- No monetario: Aquellos que implican la entrega de un bien, especie o asignación de un servicio o prestación sin costo.

Según problemática:

- Emergencia: Los referidos a cubrir necesidades básicas de una persona.
- No emergencia

Según tipo beneficiario:

- Persona humana: aquellos destinados a personas.
- Persona jurídica: aquellos destinados a organizaciones sociales, organismos y/o empresas.

Según intermediación:

- Directo: En los que la entrega por parte del Estado es directa a una persona humana, sin que haya otra entidad que intermedie.
- No directo: Se trata de subsidios o becas que se asignan a una organización, que funciona como intermediaria, y esta lo asigna posteriormente a una persona humana u otro beneficiario.

Según su instrumento:

- Transferencia de recursos (directa o indirecta, monetarios o no monetarios)
- Exención impositiva

Según su sector:

- Subsidios a la oferta: Se subsidia al productor o empresa que brinda un servicio o producto
- Subsidio a la demanda: Se subsidia al usuario. Este tipo de subsidio puede o no ser cruzado. Se dice que es un subsidio cruzado, cuando el esquema plantea un sobre costo a algunos, para cubrir una disminución en el costo en otros. En general,

este esquema puede ser el utilizado por las empresas, que generan un cierto beneficio para algunos, aumentando el costo para el general.

Según su origen:

- Poder Legislativo: Creación por ley. Esta característica hace que este tipo de beneficios o becas sean más sostenidas en el tiempo, y en general, con un mayor grado de institucionalidad.
- Poder Ejecutivo: Creación por decisión administrativa.

Según su fin. Este listado no es completo, pero la mayoría de las becas y/o subsidios suelen poder incluirse en alguna de las temáticas detalladas abajo.

- Asociado al tipo de beneficiario:
 - Niñez
 - Adultos mayores
 - Género
 - Discapacidad
 - Víctima de algún suceso particular
- Asociado a la temática:
 - Acceso alimentario
 - Situación Habitacional
 - Educación
 - Empleabilidad
 - Salud
 - Deporte
 - Movilidad
 - Energía
- Asociado al tipo de desarrollo:
 - Desarrollo Humano
 - Desarrollo económico productivo
 - Desarrollo urbanístico

Análisis de Instrumentos y Registros

Registros de Subsidios

Este registro, naturalmente, busca llevar una documentación única con el listado de los diferentes subsidios, premios y becas existentes, así como también información asociada a cada uno.

La completitud de este tipo de registros es clave, para el entendimiento de los mismos, tanto en cuanto a beneficiarios, criterios de asignación, grupo objetivo y demás información relevante.

También, se sugiere, el registro de la Teoría del Cambio asociado a dicho subsidio, para que sea de fácil entendimiento para el analista de subsidios o público general, en caso de hacerse público.

Por otro lado, este registro permite un fácil dimensionamiento para todas las entidades gubernamentales, tanto sea para la consulta previa ante la creación de un nuevo subsidio, así para también poder comprender las herramientas e instrumentos que el Estado dispone para un cierto grupo que posea alguna vulnerabilidad.

En general, uno de los mayores desafíos que dispone el ciudadano, o el Estado, para poder ofrecer soluciones sociales, es el desconocimiento dentro de la propia estructura de las jurisdicciones de los posibles programas o planes que podrían ajustarse a necesidad.

Es por esto, que en muchos casos se cuestiona la existencia de “programitis”, como un fenómeno que se da en la gestión pública, que es el exceso de múltiples programas, con posibles superposiciones, y con poca claridad de su impacto.

Registros de beneficiarios

Este registro debería contener todos los beneficiarios que se encuentran asociados a cualquiera de los subsidios, becas y premios registrados en el Registro de Subsidios. Este registro de beneficiarios debería tener una identificación única para cada beneficiario, y contener entre su información dos secciones centrales:

1. Información sociodemográfica, laboral y/o fiscal del beneficiario
2. Información de los diferentes subsidios, becas y/o premios a los que se encuentra adherido o recibió en algún periodo.

De esta manera, este registro debería permitir fácilmente identificar cantidad de beneficiarios, personas que poseen vulnerabilidad de algún tipo y no recibe el programa necesario, beneficiarios que reciben subsidios superpuestos que no corresponden, etc.

Clusterización de Beneficiarios

Este método consiste en el análisis de los dos registros previos, permitiendo seleccionar ciertas características de los beneficiarios, y segmentar el universo de beneficiarios para encontrar puntos en común, superposiciones, caracterizaciones, etc.

En general, los procesos de clusterización se tratan de métodos cuantitativos a partir del proceso de altos volúmenes de datos, para sacar conclusiones o identificar hipótesis para, en este caso, mejorar las políticas públicas asociadas a subsidios, becas o premios.

MARCO METODOLÓGICO

Luego de analizar las diferentes líneas y enfoques metodológicos, este proyecto será de carácter principalmente cualitativo con aportes cuantitativos acotados.

Será exploratorio ya que analizará y buscará interpretar causales y soluciones a una problemática: la de la no integración de un sistema racional y ordenado de subsidios y becas en los diferentes estamentos estatales. Aunque abordará algunos datos estandarizados y cifras desarrolladas por organismos internacionales, nacionales y locales, la metodología será fundamentalmente cualitativa. Tal como sostiene Sampieri (2006), el objetivo del análisis cualitativo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, y no la cantidad y estandarización.

Las fuentes de información se centrarán por un lado en estudios, investigaciones y análisis de diferentes organismos e instituciones, y por el otro se enfocarán en múltiples entrevistas con diferentes actores de envergadura local y nacional vinculados a las temáticas económicas, educativas, sociales y de corte transversal evaluativo. Así también, otra de las principales fuentes de información será el análisis de casos regionales e internacionales acerca del desarrollo sistemas y registros únicos de beneficiarios y/o subsidios. Las entrevistas se harán tanto en forma presencial como virtual, previo desarrollo de los modelos de entrevistas y puntos centrales para consolidar, junto a un mapeo de actores claves identificados.

Se realizaron entrevistas presenciales a funcionarios con rango de director general o jefe de gabinete de ministros, actuales o previos, pertenecientes al Ministerio de Educación Nacional Argentino, Ministerio de Economía Nacional Argentino, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación, Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires y Secretaría de Innovación y Transformación Digital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dichas entrevistas serán citadas en forma indirecta a lo largo del texto, cuidando la anonimidad de los autores, y permitiendo fortalecer la propuesta de política pública propuesta, tanto del capítulo IV y V de este trabajo.

Los siguientes puntos han sido los centrales para el desarrollo de este abordaje exploratorio:

- Estudio conceptual-teórico de las temáticas vinculadas y aplicadas al proyecto: subsidios, becas y subvenciones, tanto en su definición general, como en sus criterios, topologías y componentes.
- Realización de entrevistas semiestructuradas con referentes vinculados al área económica, social y educativa.

- Desarrollo de un mapa de los principales actores involucrados en el sistema de subsidios y becas nacional y subnacional.
- Profundización de la investigación con la alimentación de las entrevistas.
- Desarrollo de propuesta de política pública y sus buenas prácticas asociadas.

CAPÍTULO III: RADIOGRAFÍA DE LA MATRIZ ACTUAL

DIMENSIONAMIENTO Y CRITERIO GENERAL

Este bloque no busca ser un informe exhaustivo de la matriz de subsidios, becas y premios a nivel nacional y provincial, sino que busca dar un dimensionamiento exploratorio de la complejidad, amplitud y diversidad de líneas de programas existentes.

Desde un primer punto, es relevante aclarar que los criterios para la clasificación de subsidios, becas y premios poseen ciertas limitaciones y no siempre se utilizan los mismos parámetros para identificar estos. Así también, existen discusiones en el plano teórico, administrativo y práctico para su determinación.

Por todo lo anterior, en los siguientes apartados se buscará hacer una aproximación a algunos de los principales programas sociales, subsidios energéticos y de transporte, así como becas educativas.

Es de destacar que actualmente no existe una guía integral de todas estas líneas, aunque en lo que a programas sociales se refiere, se identifica una amplia recopilación a nivel nacional, tanto de los programas sociales nacionales, así como también de los programas sociales en 14 provincias con actualización 2021-2022.

En este marco, según la Guía de Programas Sociales de SIEMPRO (2022), se identifican 182 programas sociales a nivel nacional en el año 2022. Y si por ejemplo analizamos algunas de las principales provincias del país, se puede identificar en sus respectivas Guías de Programas Sociales también publicados por SIEMPRO (2022), que la Provincia de Buenos Aires posee 107 programas, Santa Fe 56 y Mendoza 88.

De esta manera, por ejemplo, en el territorio de la provincia de Buenos Aires, se dispone de un entramado de 289 programas sociales, a los cuales deberían sumarse los programas sociales propios del Municipio correspondiente. Y esta nómina no considera becas educativas, premios culturales, subsidios energéticos ni otros incentivos equivalentes, entre otras tipologías. En Mendoza este número sería de 270 programas sociales, y en Santa Fe de 238 líneas, por ejemplo.

Se debe considerar que cada programa social, más allá del valor unitario por beneficiario, posee un presupuesto fijo de estructura y funcionamiento central, que incluye recursos humanos, sistemas, publicidad y procesos propios de cada asignación.

En cuanto a Becas Educativas, el Ministerio de Educación Nacional actualmente ofrece 38 becas jerarquizadas en 6 tipologías, tal lo informado en su página web oficial (2023). A nivel provincial, por ejemplo, la provincia de Santa Fe posee 3 becas, según su portal oficial (2023).

Para el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, para el año 2019, solo considerando programas sociales, se consideraba que 22 millones de personas recibían al menos un programa social de jurisdicción nacional.

BREVE HISTORIA DE LOS PROGRAMAS EN EL PAÍS

En las últimas cuatro décadas argentinas emerge y se consolida el concepto de planes sociales. Este concepto, el de planes sociales, es uno de los más relevantes en la historia social moderna del país, y también el que más dinero y movimientos de poder territorial ha generado dentro de las políticas sociales.

La historia de los subsidios sociales en Argentina tiene sus primeros casos de relevancia durante la gestión presidencial de Raúl Alfonsín, en 1986, con el Plan Alimentario Nacional, comúnmente conocido como las Cajas PAN. Normalmente, tal como se puede ver en las últimas décadas, el surgimiento y modificación de los planes sociales a nivel nacional se podría explicar en torno a tres grandes motivos:

- **Cambios de gestión:** Cada gobierno y gestión intenta identificarse a partir de nuevas distribuciones de los planes sociales, reagrupando y/o transfiriendo programas pre-existentes bajo nuevos nombres y con nuevas características, intentando dar su propia impronta ideológica y estratégica, acorde al humor social y las demandas ciudadanas, tanto de los beneficiarios como de los no beneficiarios de los mismos.
- **Cambios internos de equilibrio de poder:** La distribución de planes sociales y su diseño está altamente vinculada a los actores que intervienen y los distribuyen: las organizaciones territoriales y movimientos de la economía social, con gran peso político que interaccionan tanto entre ellas, como con el seno del poder ejecutivo nacional. Por lo tanto, en la medida que esas fuerzas se modifican, afectan el diseño de los planes sociales también.
- **Cambios macroeconómicos:** La situación económica del país, los índices de desocupación, pobreza e indigencia se convierten en los grandes delineadores de las necesidades de cambio en la matriz subsidiaria del país en general, y en particular de la matriz de planes sociales.

Los orígenes de estas políticas sociales se basaron en la gran brecha en el ingreso económico y el porcentaje poblacional por debajo de la línea de pobreza. Esta necesidad, marcada fuertemente durante el primer gobierno de Raúl Alfonsín luego de la dictadura militar, refuerza la necesidad de un Estado que haga aportes a ciertos sectores de la sociedad con el fin de achicar dicha brecha.

Contexto Económico Nacional e Internacional

Las políticas sociales de subsidios y, en particular, bajo el formato de planes sociales, no son un concepto creado en Argentina ni mucho menos.

En el Siglo XX varios niveles de la economía como John Kenneth Galbraith, James Tobin y James Meade, desarrollan la idea de un aporte universal o común para la mayoría de la ciudadanía. Así también, Milton Friedman propone un impuesto negativo al ingreso ofreciendo el pago de una mensualidad a quienes no posean empleo.

Durante estas últimas cuatro décadas, el mundo y en particular Argentina vivió profundas crisis económicas. En Argentina, sin dudas, la crisis económica de 2001 marca un punto de inflexión en la política de planes sociales, así como también la salida de la crisis hasta 2015 muestra también una etapa de retracción de subsidios, que luego se verá que es sólo estacional, con un fuerte crecimiento en los últimos años, acompañada de la crisis económica hasta la actualidad.

Principales Objetivos y Obstáculos

Tal como desarrolla Cacace (2012), en la Cumbre del Milenio, países de todo el mundo se alinean bajo la política de erradicación de la pobreza extrema y el hambre, como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Banco Mundial crea el Marco Integral para el Desarrollo, que es el marco conceptual para el desarrollo de Programas de Transferencias Condicionadas de Dinero, como una política relevante para cumplir dichos objetivos.

Es así que en Argentina, como en el resto del mundo, la política de planes sociales se consolida bajo el objetivo de generar transferencias temporales, para sostener temporalmente a ciertos grupos de la sociedad, y acompañarlos hacia la inserción laboral. Este paraguas conceptual, que en principio parece muy razonable, en Argentina ha tenido grandes desafíos para cumplirse.

Así es que aunque se instauran e implementan múltiples planes sociales, difícilmente se ha podido demostrar efectividad hacia el cumplimiento de los objetivos originales.

Este camino estuvo acompañado de múltiples desafíos:

- La dificultad real de que las asistencias sociales se traduzcan en empleo registrado, donde se discute la capacidad que tienen este tipo de incentivos de modificar la situación del mercado o ampliar la capacidad productiva del país, en la medida de que no estén atadas a las modificaciones de la macroeconomía.
- La intermediación de organizaciones territoriales o de la economía popular: Donde en muchos casos se ha denunciado desmanejo de las cajas otorgadas en detrimento de los beneficiarios finales, utilización de los planes como elemento

de intercambio de apoyo político, o lucha de las organizaciones por distribución de poder.

- Exceptuando la Asignación Universal por Hijo, la falta de institucionalización de los programas sociales que cuenten con apoyos de la mayoría de los frentes políticos del país, y que se alineen hacia un modelo país.
- La falta de una mirada estratégica y ordenada de la matriz subsidiaria social en el país, dando lugar a decenas y decenas de subsidios con beneficiarios y grupos objetivos solapados y sin un marco lógico claro que den respuesta como sistema a los objetivos planteados originalmente.

Breve aproximación a la Política de Programas Sociales Gubernamentales en el Periodo 1980-2020

En términos generales, el posicionamiento de los diferentes gobiernos a lo largo de las últimas cuatro décadas ha sido diferente en torno al discurso público y la aproximación a las políticas subsidiarias, pero en el fondo han marcado una tendencia de continuidad y fortalecimiento de las políticas subsidiarias, más allá del tono discursivo y con varios asteriscos programáticos.

En los inicios de la década del 80 aún el concepto de planes sociales no era una política central ni en Argentina, ni tampoco se había desarrollado suficientemente a nivel internacional. Durante la gestión de Raúl Alfonsín, en esta década, se lanza un subsidio que sería marca de la gestión, como la fue la entrega alimentaria a través de las Cajas Alimentarias o cajas PAN (Plan Alimentario Nacional), con foco naturalmente en cubrir las necesidades básicas alimentarias. Este sería quizás el inicio de los subsidios periódicos con distribución masiva, alcanzando en aquel momento a más de 1,2 millones de personas. Esta década estuvo marcada por un aumento de la pobreza y una hiperinflación.

Tal como se desarrolla en una investigación del CONICET “Políticas de Empleo I”, durante la gestión de Carlos Menem, en la década del 90, se inician los planes sociales con foco laboral, que serían una marca reconocida en la historia argentina. Este sería el Plan Trabajar (con sus ediciones I, II y III). Así también, y previo a este, se implementaron otros planes sociales como el Programa Federal de Solidaridad (PROSOL) y el Plan Trienal, que ambos fueron de corta duración. Ya en esta década, se habían generado ciertos consensos de varios actores internacionales en torno a la necesidad de implementar políticas subsidiarias para cubrir temporalmente situaciones de vulnerabilidad, con especial énfasis en lo laboral.

Tal como indica Osatinsky (2010), “en la etapa de la postconvertibilidad, luego del año 2001, se hizo frecuente escuchar en la Argentina la expresión: recuperar la cultura del trabajo”. Para el inicio del nuevo milenio, luego de la crisis económica de 2001, y con la

llegada temporal a la presidencia de Eduardo Duhalde, se lanza, en reemplazo del Plan Trabajar, el nuevo Programa Jefes de Hogares, también conocido como Plan Jefes y Jefas Desocupados. Este programa fue insignia de la gestión, que apuntaba al subsidio de los jefes y jefas de los hogares como receptores de un subsidio monetario, para cubrir las necesidades básicas del grupo familiar, y con la contraprestación de prestar entre 4 y 6 horas laborales a diferentes tareas. Esta política luego sería denunciada por distribuciones discrecionales de los planes y un alto incumplimiento de la prestación laboral por parte de los beneficiarios. Avanzada la década, en un cambio de nombre y estructura, Nestor Kirchner reemplaza el programa por un nuevo subsidio denominado “Plan Familia”. Sin embargo, sería cuestionado por sostener la misma lógica que su predecesor.

Sería a finales de la década del 2000 y principio de la nueva década, que se lanza la Asignación Universal por Hijo, por decreto de la presidenta Cristina Kirchner, tras varias décadas de proyectos presentados por la Coalición Cívica, de la mano de Elisa Carrió y por la Unión Cívica Radical. Aunque luego cuestionado por haber sido implementado por decreto y no a través de una Ley, esta nueva política sería una medida de avanzada a nivel internacional en término de políticas subsidiarias, y con un alto apoyo de los diferentes arcos políticos, al menos en su concepto general. Luego surgirían discusiones en torno a las limitaciones del mismo y su implementación. En la gestión de Mauricio Macri, dando continuidad a la Asignación Universal por Hijo, se ampliaron sus alcances incluyendo a monotributistas y otros sectores al programa. Así también, en el marco de esta gestión, se buscan realizar algunas modificaciones en torno al resto de las políticas subsidiarias, reestructurando algunos de los principales subsidios, aunque manteniéndolo en el centro de las políticas sociales.

Sería así que para el segundo semestre del 2022, tal como se reporta en el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (2023), el 51,7% de la población Argentina posee algún tipo de programa social.

PROGRAMAS Y PLANES SOCIALES EN ARGENTINA

Análisis de los principales subsidios sociales en el país vigentes al momento, organizados por subtítulos, que incluya descripción, año de origen, beneficiarios, dimensionamiento general.

Según la Guía de Programas Sociales publicada por SIEMPRO del Gobierno Nacional en su última edición de 2021, Argentina cuenta con 182 programas sociales distribuidos en 9 ministerios. De esos, el 60% pertenecen al ministerio de Desarrollo Social, siguiendo en segundo lugar el Ministerio de Salud y en tercer lugar el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Este valor a comparación con el informe de 2020, representó el crecimiento en 41 nuevos programas sociales, dado que la última cifra fue de 141 programas sociales. De esta manera, se observa un gran crecimiento en cantidad de programas sociales, comparando ambos informes.

Figura 3

Distribución de programas sociales nacionales según jurisdicción competente

Nota: En el gráfico se observan los diferentes programas sociales de jurisdicción nacional presentes en la Guía de Programas Sociales, distribuidos por Jurisdicción Nacimiento. Tomado de la Guía de Programas Sociales, por SIEMPRO, 2021.

La información pública aportada por esta guía detalla detalladamente de cada programa el objetivo, la población objetivo y el tipo de prestación, junto al alcance jurisdiccional y la normativa correspondiente. La misma no profundiza en análisis cuantitativo de cada uno, ya sea en cuanto a cantidad de beneficiarios ni presupuesto asociado.

Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina de la UCA, para 2022, el 51.7% de las personas recibían algún tipo de programa social. Esto, en comparativa con 1986, donde se inician los planes sociales, representa 10 veces la cantidad de personas que reciben algún beneficio.

Según Schipani y Zaragoza (2021), el gasto en protección social, para 2018, se ubicaba en el 11% del PBI argentino. Si se lo compara con el nivel de pobreza y se lo compara con los principales países de latinoamérica, se identifica que Argentina posee un patrón bastante anómalo, con un nivel de gasto en protección social alto en comparación con países que tienen menor pobreza.

Principales Programas Sociales

Asignación Universal por Hijo

La AUH se trate quizás, de una de las asignaciones donde se ha alcanzado mayor consenso en el arco político argentino. Se trata de una asignación familiar no contributiva, que aunque no es realmente universal, alcanza a una gran proporción de la población. Su foco es igualar oportunidades a los niños, asignando un monto a familias en función de la cantidad de hijos por grupo familiar. A 2022, la AUH poseía 2.494.272 titulares beneficiarios de la misma, tal lo reportado en el informe de SIEMPRO.

Potenciar Trabajo

Potenciar Trabajo es el principal programa otorgado a cooperativas, tal desarrolla en su informe, tratándose de un programa creado en 2020 para dar apoyo a las cooperativas de trabajadores informales, y con la característica de que el subsidio es administrado por las cooperativas, quienes tienen la decisión de dar las altas por bajas de los beneficiarios, gestionando e informando al ministerio de Desarrollo Social. Este programa se caracteriza por el control de las cooperativas en su gestión, bajo la órbita de los movimientos sociales.

A 2021, el programa contaba con 1.223.537 beneficiarios.

Tarjeta Alimentar

Se trata de un subsidio alimentario que se otorga a través de una tarjeta para la compra de alimentos. Su objetivo es la de beneficiarios de la AUH que cumplan con los requisitos de vulnerabilidad correspondientes.

Para 2021, tal lo reportado por el gobierno nacional en su sitio oficial (2021), la tarjeta alimentaria contaba con 2.040.277 beneficiarios del mismo.

BECAS EDUCATIVAS ARGENTINAS

Según el portal del Ministerio de Educación Nacional (2023), Argentina posee 6 categorías de becas generales a nivel nacional, las cuales en algunas categorías poseen múltiples becas diferentes, para públicos y niveles educativos particulares. De esta manera, se identifican 38 becas diferentes, considerando las 4 líneas de becas de las Becas Progresar, a las 29 Becas internacionales existentes, adicionalmente a las becas Egresar, de apoyo a la escolaridad y de residencias.

De estos programas, las becas principales y de mayor volumen son las Becas Progresar. Estas becas a su vez se dividen en cuatro programas particulares:

- Progresar nivel obligatorio
- Progresar nivel superior
- Progresar Enfermería
- Progresar Trabajo

Por otro lado, se encuentran las siguientes Becas:

- Becas Manuel Belgrano
- Becas internacionales
- Becas de apoyo para la escolaridad
- Becas Residencias estudiantiles en el exterior
- Becas Egresar

En los siguientes apartados desarrollaremos las principales becas.

Becas Progresar

Las mismas son un incentivo a iniciar o finalizar los estudios tanto de nivel obligatorio, como de educación superior.

Las mismas consideran en pagos mensuales, que para el año 2023 ascienden a \$20.000 mensuales.

Para esto, los 4 líneas de programas específicas son:

1. Nivel Obligatorio: Para aquellos ciudadanos que no hayan finalizado los estudios obligatorios de nivel primario o secundario.
2. Nivel Superior: Para carreras terciarias, de grado o postgrado.
3. Progresar Enfermería: Son becas específicas para el incentivo de la carrera de enfermería, dado que se trata de una formación de alta demanda y sin suficiente oferta.
4. Progresar Trabajo: Enfocada en cursos de formación profesional.

Becas Manuel Belgrano

Estas becas están orientadas a estudiantes de grado, pero específicas para 9 áreas de estudio particulares: Alimentos, Ambiente, Computación e Informática, Energía convencional y alternativa, Filosofía, Logística y Transporte, Petróleo y Gas, Minería y Ciencias básicas.

Las mismas consisten en una asignación monetaria equivalente a la remuneración neta de dos (2) ayudantías de segunda simple.

Becas Internacionales

Este segmento se refiere a becas para formación de Argentinos en el exterior.

Según la web oficial sobre becas del Gobierno Nacional (argentina.gob.ar/educacion/becas), actualmente el Ministerio de Educación Nacional (2023) financia 29 becas de formación de grado, posgrado y/o investigación en diferentes países del mundo. Las becas se orientan mayoritariamente a argentinos que deseen estudiar en el exterior, pero también para recepción de estudiantes extranjeros.

Su oferta se distribuye en 8 países de Europa y América del Norte (Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Italia, México, China y Reino Unido) y para la región de América Latina. De las 29 becas, 17 son para argentinos que desean estudiar afuera, mientras que las 12 restantes son para extranjeros que quieren estudiar en Argentina, sobre todo con foco en idiomas, esta última categoría.

Este tipo de becas, igualmente, suelen ser relativamente reducidas en cuanto al número de beneficiarios por edición, en comparación con becas para otros niveles educativos, y tal como se detalla, en su mayoría están orientadas a formación de posgrado o formación profesional complementaria.

Actualmente posee el Campus Argentina Global, que es una plataforma que concentra la propuesta de becas de formación tanto propias como externas, en Argentina o internacionales. Al momento posee 3 categorías de clasificación: Becas en Argentina, Becas en el Extranjero y Becas del Ministerio de Educación. Para la categoría de Becas en Argentina, en dicha plataforma se registran 633 líneas y 2166 líneas para la categoría de Becas en el Extranjero, aunque no está clara la vigencia de las mismas ni su nivel de actualización, ya que no posee dichos filtros.

SUBSIDIOS ENERGÉTICOS Y A LA MOVILIDAD

Argentina posee un plan escalonado de subsidios al gas y la energía eléctrica, en función de los ingresos, así como también subsidio al transporte en términos generales.

Así también, para los sectores con mayor vulnerabilidad, existe la Tarifa Social. La misma se asigna con criterios de vulnerabilidad social, y se aplica Tarifa Social para diferentes servicios, identificados en el sitio oficial del Gobierno Nacional Argentino (2023).

Tarifa Social:

- Energía Eléctrica
- Gas
- Agua y cloacas
- Tarjeta SUBE de movilidad

Dicha tarifa se aplica a todos los beneficiarios que cumplan con los requisitos. Los mismos son variables para cada uno de los casos.

CAPÍTULO IV: DINÁMICA DE RELACIONAMIENTO

MAPA Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES

Análisis y mapa de instituciones y organismos intervinientes

1. Poder Ejecutivo Nacional y Organismos Descentralizados:

- Ministerio de Desarrollo Social
- Ministerio de Trabajo
- Jefatura de Gabinete de Ministros
- Auditoría General de la Nación (AGN)
- Ministerio de Cultura
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Hábitat
- ANSES
- PAMI
- AFIP
- COFEFUP (Consejo Federal de la Función Pública)

2. Poder Ejecutivo Provinciales y Municipales;

- Gobernadores e Intendentes
- Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría General y/o equivalentes de cada jurisdicción.
- Ministerios/Secretarías de Desarrollo Social o equivalentes.
- Ministerios/Secretarías de Educación o equivalentes.
- Ministerios/Secretarías de Desarrollo Económico o equivalentes.

3. Organizaciones Intermediarias:

- Organizaciones Territoriales y/o populares

- i.** Barrios de Pie
 - ii.** Movimiento Evita
 - iii.** Unidad Piquetera
 - iv.** Polo Obrero
 - v.** Unión de Trabajadores de la Economía Popular
 - vi.** MTE - Movimiento de Trabajadores Excluidos
- Clubes Deportivos
- Fundaciones y/o Asociaciones Civiles
- 4. Gremios y Sindicatos**
 - CGT Confederación General del Trabajo
 - UOCRA - Construcción
 - Sindicato de Camioneros
 - Gremios Docentes
- 5. Organismos de capacitación, promoción de empleo o proveedores de servicios**
- 6. Prensa:**
 - Redes Sociales
 - Periódicos escritos o digitales
 - Radios
- 7. Ciudadanía General:**
 - Beneficiarios
 - Familias de Beneficiarios
 - Resto de la ciudadanía
- 8. Poder Judicial**
- 9. Poder Legislativo**
 - Comisiones Permanentes por temas transversales de subsidios y becas (según conformación oficial a 2023, en web oficial):

- i.** Presupuesto Y Hacienda
- ii.** Asuntos Cooperativos, Mutuales Y De Org.No Gubernamentales
- iii.** Asuntos Municipales
- iv.** Previsión Y Seguridad Social
- v.** Comunicaciones E Informática
- Comisiones Permanentes para discusión de subsidios por temáticas:
 - i.** Educación
 - ii.** Ciencia, Tecnologia E Innovacion Productiva
 - iii.** Cultura
 - iv.** Acción Social Y Salud Pública
 - v.** Familias, Niñez Y Juventudes
 - vi.** De Las Personas Mayores
 - vii.** Energía Y Combustibles
 - viii.** Transportes
 - ix.** Economías Y Desarrollo Regional
 - x.** Vivienda Y Ordenamiento Urbano
 - xi.** Prevención De Adicciones Y Control Del Narcotráfico
 - xii.** Poblacion Y Desarrollo Humano
 - xiii.** Deportes
 - xiv.** Discapacidad
 - xv.** Mujeres Y Diversidad

Análisis y caracterización de los actores principales

- **Poder Legislativo:** El poder Legislativo ha sido un actor encargado de generar por Ley diferentes subsidios y políticas sociales, en muchos casos difíciles de modificar o rediseñar por el Poder Ejecutivo.

- **Poder Ejecutivo:** El actor central por su gran poder para la definición, ejecución y modificación de los planes sociales. Dentro de este poder, se pueden identificar las siguientes áreas como principales:
 - Ministerio de Desarrollo Social: Desde este ministerio se comanda la mayoría de las políticas de los planes sociales y se articula con las organizaciones territoriales.
 - Ministerio de Trabajo: Dependiendo la etapa histórica, este ministerio ha tenido mayor preponderancia en la política social, vinculado a los planes sociales que tenían como contraprestación el trabajo.
 - Jefatura de Gabinete de Ministros: Este organismo es el responsable de mapear y articular los diferentes subsidios del Estado.
 - Auditoría General de la Nación (AGN): Como organismo público del control del estado de cuentas del sector público, y en particular de los programas de transferencia social.
 - AFIP: Este organismo es de elevada relevancia dada la información que posee en sus bases para el cruce de información de los beneficiarios de programas. Así también, es un organismo que tal como coincidieron la mayoría de los entrevistados, provenientes del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, del Ministerio de Economía y de Desarrollo Social, se caracteriza por la falta de cooperación para el cruce de datos y elevadas barreras para el acceso a su información. En ese sentido, suele suceder lo mismo con el resto de las agencias recaudadoras de carácter subnacional, tales como ARBA o AGIP.
 - COFEFUP: El Consejo Federal de la Función Pública se crea en 1992 como un consejo con representación de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya misión es alinear las políticas de la función pública en torno al fortalecimiento de las acciones de cooperación multilateral. Por lo tanto, se lo considera un organismo relevante para poder avanzar en acuerdos de cooperación de cruces de información y mejora en la articulación.

- **Poder Judicial:** El poder judicial juega un rol relevante, dado que muchas de las políticas subsidiarias están altamente intervenidas por amparos judiciales y de decisiones judiciales que afectan los subsidios. Esto puede ser tanto el amparo como surgimiento de un nuevo derecho que debe ser subsanado a través de un nuevo subsidio, como también la discusión de los criterios de ingreso, continuidad o percepción de un beneficiario en el subsidio, que en muchos casos genera en la práctica modificaciones presupuestarias elevadas dentro del presupuesto total.

- **Organizaciones Territoriales y/o de la Economía Popular:** En general se caracterizan por ser intermediarias entre el Estado y los beneficiarios finales, concentrando grandes cajas presupuestarias y gran capacidad de movilización y presión sobre el Estado. Algunas de estas organizaciones se identifican con espacios políticos, tales como el Peronismo o la Izquierda, y otras al menos no se identifican formalmente con ningún espacio. Entre las principales, se puede nombrar Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) o el Movimiento Evita, normalmente vinculadas al peronismo, o Unidad Piquetera o el Polo Obrero vinculados con el Frente de Izquierda. Por otro lado, también existen frentes, que son agrupaciones de estas organizaciones, tales como Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que se conforma por Movimiento Evita, Barrios de Pie, Frente Darío Santillán y el MTE. El MTE ha cobrado notoriedad en los últimos años, debido a que su líder es Juan Grabois. Así también Barrios de Pie es una organización que se conforma en 2001, tras la crisis económica Argentina, y se consolida a lo largo del tiempo, unificando con Libres del Sur, otro espacio político.

- **Empresas proveedoras de servicios, organismos de capacitación, o promoción de empleo:** En el marco de las características de los planes, estos organismos normalmente funcionan como proveedores del Estado para cumplimentar algunos de los servicios o prestaciones asociadas a la implementación de los planes, tales como puede ser la capacitación a beneficiarios, el monitoreo para el desarrollo de emprendimientos, u otras prestaciones. Pero en el plano de los subsidios energéticos, del transporte o incentivos en la matriz productiva, el sector privado cobra un rol preponderante, tanto como beneficiario o como perjudicado en función de las modificaciones y subsidios que se puedan aplicar, ya sean a la oferta o a la demanda.

- **Beneficiarios finales:** Quienes reciben en última instancia el aporte, transferencia y/o asistencia social.

- **Prensa:** El cuarto poder tiene un rol central en la definición y encuadre de estas temáticas. Dependiendo de la línea editorial, posiblemente juegue un rol diferente, desde una perspectiva de mayor o menor criticidad sobre esta temática. Normalmente, dada la relevancia presupuestaria y el impacto social que tiene, es un tópico ampliamente abordado por el cuarto poder.
- **Opinión Pública:** En este tópico, la opinión pública cobra un rol clave y definitorio para la gestión y las decisiones asociadas a los subsidios. Actualmente, es difícil modificar subsidios o becas si no hay una porción importante de la sociedad que de un soporte público. Por el contrario, cuando algunos segmentos o grupos se oponen a dichas modificaciones, se deben evaluar costos y riesgos asociados, ya que no son temas que puedan pasar bajo la mirada pública.
- **Gremios y Sindicatos:** Estos actores cobran en Argentina un relevante peso, en la medida que agrupan a poblaciones que pueden ser beneficiarias de dichos subsidios o becas. En general, aquellos subsidios que pertenecen a algún gremio o sindicato, precisa de acuerdos y conversaciones previas con estos organismos.

Análisis de las relaciones

Matriz de Poder-Interés

Esta matriz ordena los diferentes actores según dos dimensiones:

- **Poder o Influencia:** Representa la capacidad para bloquear o incentivar las políticas propuestas en torno a este tema.
- **Interés:** Representa el nivel de interés que pueden tener estos actores para esta temática.

Mientras más poder e interés tenga un actor, más relevante será para pensar una estrategia de acción en torno a este actor.

Tabla 2

Matriz de Poder-Interés de Actores

		NIVEL DE INFLUENCIA	
		Baja	Alta
INTERÉS	Bajo	<ul style="list-style-type: none"> ● Organismos de capacitación 	<ul style="list-style-type: none"> ● Poder Judicial ● Gremios ● Sindicatos
	Alto	<ul style="list-style-type: none"> ● Academia ● Beneficiarios ● Proveedores de servicios asociados ● Empresas privadas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Poder Legislativo ● Medios ● Ciudadanía general ● Organizaciones Territoriales ● Poder Ejecutivo

Nota: En la tabla se distribuyen los actores según nivel de influencia (columnas) y según nivel de interés (filas). Confeción propia.

Análisis de la dinámica en la última década

Análisis de los principales vínculos en torno al poder ejecutivo, que se consideraría el propulsor de dicha política.

- **Tratamiento en Legislativo:** En general no se han trabajado abordajes o leyes que sean a nivel sistémico. Sin embargo, es usual que se aborden los principales

subsidios, programas sociales o becas a través del Congreso, para darles mayor entidad. En general, siempre que se abordan estas temáticas, es para la creación de un nuevo programa. A nivel nacional, la Asignación Universal por Hijo, actualmente está respaldada por Ley. Este caso es reconocido, ya que inicialmente se crea por Decreto del Poder Ejecutivo, bajo la presidencia de Cristina Fernandez de Kirchner, y posteriormente es respaldado por Ley del Congreso, al indexar una actualización automática. Para el tratamiento de la creación de nuevos subsidios, en general la mayor parte de los espacios políticos suele apoyar, aunque algunos espacios cuestionan estos tratamientos por la afectación del presupuesto nacional.

- **Posicionamiento de Tema en Medios:** La sensibilidad de los temas vinculados a subsidios o becas es muy elevada, y en general, ante modificaciones es un tema que no solo se discute en la arena política, sino en la arena pública. En muchos de los casos, se discute en las plazas y en la calle. En 2017, se hace notorio en lo público una revisión de los beneficiarios de las pensiones por invalidez nacional, bajo órbita del Ministerio de Desarrollo Social. En ese momento, se hace una revisión del cumplimiento de requisitos y transparencia de los requisitos establecidos, y se da la baja de aquellos casos donde no se cumplían los requisitos. Esta baja de beneficiarios genera una fuerte tensión pública y política, con denuncias cruzadas de recorte masivo o de baja en casos que no correspondía, así como también, del otro lado, de manipulación política de la medida tomada (Clarín, 2017). Este caso, más allá de la regularización que se realizó y de los posibles errores donde se dio bajas donde no correspondía, pone sobre la mesa la relevancia que tiene el tema en medios. Finalmente, el Ministerio de Desarrollo Social da marcha atrás en la medida, para evitar mayo escalamiento de la situación, tal como lo expone una nota de diario La Capital (2017).
- **Conversación con Ciudadanía General:** Similar al caso anterior, entre 2022 y 2023, la mayor parte de los espacios políticos ponen en la agenda y en la conversación con el ciudadano la discusión sobre los planes sociales y la participación de las organizaciones intermediarias. Esto se da en un contexto de tensión política, cruces pre-electorales y discusiones de poder, donde el propio oficialismo cuestiona a las organizaciones sociales que normalmente suelen apoyarse.
- **Poder Judicial:** El poder Judicial ha llevado una historia de mucha relevancia en este ambito, ya que la mayoría de los casos pueden terminar en la justicia, por denuncias hacia el Estado. En los últimos años se puede nombrar por un lado el caso de la reducción del subsidio a la energía, llevado a cabo por el Ministro de

Energía nacional. Esta medida es judicializada, y finalmente el Poder Judicial se expide en contra del poder ejecutivo, solicitando se retrotraiga la medida, hasta en tanto se cumplan con las audiencias públicas, que el Poder Judicial interpretaba necesarias.

Por otro lado, también se puede nombrar el caso del Subsidio Habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Este subsidio es único en su naturaleza y se entrega a personas en situación de calle. En su momento, es abordado por la Corte Suprema de Justicia, haciendo comparecer a la Ministra de Desarrollo Social para dar explicaciones sobre el subsidio per se. Este tratamiento judicial luego fue cuestionado por la injerencia del poder Judicial en discusiones de políticas públicas, más allá del cumplimiento normativo en sus términos estrictos.

- **Articulación con Organismos de Capacitación y Prestadores de Servicios**

En general esta interacción, en la medida que se mantiene en formas transparentes y ordenadas administrativamente, no presenta mayores conflictos que la propia de otras contratación por prestación de servicios.

- **Acuerdo con Gobernadores**

Esta dinámica es de mucha relevancia, y es muy variable en función de cada provincia o jurisdicción respecto al Gobierno Nacional. En general en dichas discusiones están presentes cuestiones políticas ligadas a asignación de fondos. Por lo tanto, cualquier implementación de sistemas interconectados con las Provincias, precisará de acuerdos políticos previos, para contar con el apoyo de los Senadores Nacionales, así como también para su puesta en funcionamiento. En 2017 se realiza un pacto fiscal del gobierno nacional con los gobernadores, en donde entre varias medidas acordadas, también los gobernadores asumen compromisos en la gestión de estos programas. Dicho pacto se llamaría “Concenso Fiscal”.

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LAS RELACIONES ENTRE ACTORES

De todo lo anterior se puede observar que este proyecto posee múltiples y variados actores relevantes: tanto los poderes del Estado, como las fuerzas territoriales, el cuarto poder y, sobre todo, el poder de la gente en la calle. Es por lo anterior, que en general es dificultoso realizar grandes cambios, o posiblemente cada cambio cobra mucha relevancia y exposición tanto de la arena política como en el espacio público. Esto tiene que ver, desde lo conceptual, con la afectación de intereses que se hace con cada medida tomada en torno a esto, donde se ponen en puja las discusiones en un plano horizontal entre las propias organizaciones intermediarias, donde se disputan las cajas presupuestarias, así como también entre beneficiarios, intermediarios, el Estado y quienes aportan a la caja del Estado, que es también parte de la ciudadanía general. Es por eso, donde los grandes presupuestos, la tensión por el poder territorial y sobre los beneficiarios, así como también la del propio Estado que busca modificar esos programas, se juegan en esta arena.

La mayoría de los actores no son nuevos, sino que poseen vigencias sostenidas en el tiempo, pero no necesariamente se mantienen sostenidas las posiciones de dichos actores, variando no sólo según el color político de la gestión, sino también durante las mismas gestiones, en torno a discusiones de modificaciones, acercamientos o alejamientos.

Tal como desarrolla en entrevista uno de los funcionarios vinculados al ámbito educativo con experiencia en el tema, es de vital relevancia, a la hora de abordar modificaciones que pueden afectar a organizaciones de peso social, la estrategia comunicativa, la instalación de esa agenda y los conceptos que se intentará transmitir, antes, durante y luego de implementar dichas modificaciones. Es en torno a esta temática, que Mario Riorda, especialista en Comunicación, desarrolla una línea en torno a “la construcción de agenda como estrategia de concertación de las políticas públicas”, dando un marco académico a dicha necesidad y estrategia para abordar diferentes políticas públicas.

Por lo tanto, cualquier modificación que se quiera realizar, debe hacerse considerando una estrategia integral, que pueda mitigar riesgos, tal como se desarrollará en un apartado posterior.

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

Se realiza un análisis FODA en torno al mapa de actores y sus dinámicas.

Tal como se diagrama cada cuadrante, las fortalezas y debilidades son aquellas sujetas al propio impulsor del proyecto, mientras las oportunidades y amenazas son aquellas variables de carácter externo.

Fortalezas:

- El poder ejecutivo es quien gestiona el presupuesto.
- Control operativo y administrativo del origen de las asignaciones y definiciones operativas.
- Potencial armado de un equipo sólido técnicamente como políticamente.

Debilidades:

- Elevada exposición y tensión por parte de múltiples actores.
- Baja capacidad de injerencia operativa sobre las provincias y jurisdicciones subnacionales.
- Multiplicidad de actores e intereses en el mismo poder ejecutivo.
- Posibles desafíos de interoperabilidad de datos dentro del propio PE.

Oportunidades:

- Críticas y tensión social en torno a la asignación de planes y subsidios.
- Tensión pública sobre la presión impositiva hacia el ciudadano general.
- Actores políticos y territoriales que en la mayoría de los casos están dispuestos a interactuar y negociar para alcanzar acuerdos.
- Impulso global y necesidad de digitalización y utilización de nuevos dispositivos.

Amenazas:

- Fragmentación entre los espacios políticos, haciendo dificultoso un gran acuerdo para las modificaciones precisas.
- Actores territoriales con mucho peso propio e intereses asociados.
- Jurisdicciones subnacionales que pueden querer evitar participar de sistemas interconectados.
- Mayor sensibilidad ante una situación de crisis económica y menor tolerancia ante un error en la afectación de algún subsidio, con su consecuente exposición.

CONFLICTOS DE INTERESES

Tal como se puede observar de los apartados previos, el conflicto de intereses es una cuestión que tendrá una elevada relevancia en el desarrollo e implementación de este proyecto. Para el análisis se realizó tanto análisis de noticias en la prensa nacional durante los últimos años, como las visiones de los entrevistados para este estudio.

En términos de transparencia y control de la información, se dan múltiples conflictos de intereses:

- Entre el Gobierno Nacional y las organizaciones intermediarias territoriales: Donde el Estado entiende que no es necesaria la intermediación, o que esa intermediación debe transparentarse con dispositivos digitales y financieros, mientras que las organizaciones sociales reciben resistencia a dichos dispositivos.
- Posibles tensiones dentro del propio Estado: Donde diferentes actores o jurisdicciones pueden tener resistencia a la interoperabilidad de la información y a los cruces de información y beneficiarios.
- Tensiones con jurisdicciones subnacionales.

En términos de asignación y recaudación presupuestaria:

- Entre el Estado y los potenciales beneficiarios: Donde ven en el Estado un recurso económico para cubrir la vulnerabilidad o situación particular.
- Entre el Estado entre la ciudadanía que no se considera beneficiaria: Donde tensionan con el Estado el pago de impuestos y su posible utilización para fines que no los consideran propicios.

De esta manera, se da la discusión entre los límites en la presión impositiva y las asignaciones a subsidios y becas. Esta discusión está inmersa en un marco ideológico y personal, y genera discusiones incluso entre los ciudadanos que no se consideran beneficiarios. Así también, se pone en discusión si los ciudadanos que no se perciben como beneficiarios, al final del día no son también beneficiarios, dado que perciben algún subsidio no tan visible para ellos en alguna prestación que utilizan cotidianamente por parte del Estado.

Luchas de poder entre las propias organizaciones: La asignación de los subsidios se puede observar como consecuencia de acuerdos entre el gobierno de turno y las organizaciones territoriales, donde en función de acciones, acuerdos y presión en la calle, se dictaminan las asignaciones y las metodologías de pago de los diferentes programas.

Finalmente, en aquellos subsidios vinculados a prestaciones de servicios, con empresas proveedoras, el conflicto de intereses se puede dar en una orientación u otra, dependiendo

como se plantee el subsidio. A veces las empresas prestatarias se benefician de un subsidio, sobre todo si es a la oferta, como también pueden verse perjudicadas en aquellas que es a la demanda, o en aquellos que la regulación propia en el marco del subsidio genera limitaciones a la empresa, que pone en riesgo la inversión continua para mejorar la prestación del servicio.

CAPÍTULO V: HACIA UN SISTEMA INTEGRADO

PROPUESTAS APLICADAS AL CASO

Para el desarrollo de un sistema integral y razonable de subsidios y becas se sugieren en este apartado lineamientos generales que surgen del análisis de casos en jurisdicciones internacionales, así como subnacionales, de las entrevistas reservadas con funcionarios de diferentes organismos y del análisis del marco conceptual.

En este primer apartado se plantean los principales lineamientos, para luego desarrollar cada punto en su propio apartado.

Esta propuesta tendrá tres grandes ejes:

1. **Sistema Integrado:** Sentar las bases estructurales y operativas para poder pensar la matriz de subsidios y becas como parte de un sistema, y no como programas aislados.

En la realidad actual de Argentina, los programas de subsidios y becas deben estar pensados como las partes de un todo, considerando las mejores combinaciones, compatibilidades e incompatibilidades que deba existir entre ellos, teniendo una componente de racionalidad, de modo de alcanzar en forma equitativa y justa a todos los beneficiarios que les corresponda, sin duplicar beneficiarios cuando no corresponda, ni tampoco sin alcanzar a potenciales beneficiarios que se verían beneficiados por el mismo. Para esto, es necesario sentar bases comunes y estructurales, que queden más allá de una gestión, sino que consoliden una política de Estado.

2. **Criterios y Condiciones Comunes:** Aunar criterios, plantear estándares mínimos y buenas prácticas para todas las líneas incorporadas en el sistema integrado, realizando las modificaciones necesarias.

Con las bases sentadas, es necesario establecer criterios y características comunes para todos los programas del sistema, respondiendonos algunas de las siguientes preguntas: ¿Qué criterios de ingreso y egreso se deben cumplir? ¿Con qué instrumentos se va a auditar las asignaciones? ¿Cuál es la teoría del cambio que se encuentra detrás de cada línea? ¿Cuáles incompatibilidades corresponden y cuáles no con otras líneas del sistema? Todas estas preguntas deben ser abordadas en este momento, donde el foco no es cuestionar la existencia o no de cada línea, sino poner reglas comunas y generar las modificaciones asociadas.

3. **Evaluación y Mejoras:** Con un sistema integrado, y estándares comunes, poder evaluar y realizar las modificaciones necesarias en el sistema, en búsqueda de mayor efectividad y eficiencia en el uso de los recursos de la ciudadanía, así como en el impacto positivo que genere en los beneficiarios directos.

Etapabilidad de las propuestas

- I. **Diagnóstico:** Generación de un diagnóstico integral, que contemple un mapeo, análisis y sienta bases claras a partir de las cuales desarrollar las siguientes etapas.
- II. **Instrumentación y Marco Normativo:** Enfocada en la estrategia legal, estratégica, política y pública para abordar la instrumentación.
- III. **Implementación y Producción:** Implica llevar a cabo la etapa anterior, incluyendo la puesta en funcionamiento, armado de estructura y desarrollos correspondientes.
- IV. **Análisis y cruces de datos:** Con lo anterior, esta etapa se enfoca en comenzar a profundizar, interpretar la información y proponer oportunidades de cambio.
- V. **Aplicación de Mejoras estructurales:** A partir de lo anterior, esta etapa se concentrará en mejoras evolutivas y alineamiento de estándares, sobre los programas vigentes.
- VI. **Monitoreo y Evaluación de los programas:** Esta etapa será de mediano y largo plazo, permitiendo hacer una mejor comprensión del impacto de cada programa.
- VII. **Mejora de líneas de subsidios, becas y premios.**

Lineamientos e Instrumentación

Asociado a las etapas anteriores, se detallan las acciones y lineamientos sugeridos para dichas etapas.

1. Actualización de un **mapa único** de subsidios y becas:
 - a. Nacional
 - b. Provincial
2. Generación por **Decreto Nacional de un Sistema Integrado** de Subsidios, Becas y Premios, que contemple el sistema nacional como así también se amplíe al sistema provincial en aquellos casos donde se alcancen acuerdos de cooperación.
3. **Acuerdos federales** para adherencia al Sistema Nacional de los gobiernos provinciales y CABA al Sistema Nacional.
4. **Implementación y puesta en producción** del Sistema Integrado
5. **Decreto presidencial** para la generación de un mecanismo de **control para altas, bajas y modificaciones** de subsidios bajo un organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
6. **Análisis de redundancias, incompatibilidades y cruces** de programas y beneficiarios.
7. Generación de un **Índice Único de Vulnerabilidad Social**.
8. **Propuesta de mejora del sistema**, con los siguientes criterios:
 - a. Generación de incompatibilidades según análisis y criterio correspondiente
 - b. Ampliación de beneficiarios en aquellos grupos no alcanzados por las políticas correspondientes
 - c. Eliminación de intermediarios entre el Estado y el beneficiario final
 - d. Generación de cláusulas de permanencia y egreso
 - e. Inclusión de billeteras virtuales para facilitar instrumentos financieros a beneficiarios.
9. **Evaluación de resultados e impacto** de las diferentes líneas, para posterior análisis de ampliación, reducción o modificación de programas, con criterios de impacto y razonabilidad.

DESARROLLO DE LINEAMIENTOS

Mapa Único

Este mapa deberá confeccionarse en primera instancia con la confección de un listado de todos los programas identificados bajo la característica de subsidio, beca o premio, de las jurisdicciones correspondientes. Tal como desarrollaba un funcionario relevante del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, realizar un relevamiento integral y completo de la matriz es fundamental para tomar decisiones basadas en evidencia.

Posteriormente, se sugiere realizar una ficha estándar a completar por cada área responsable del programa, con información cuanti y cualitativa.

Para dicha ficha, se sugiere considerar los siguientes apartados:

1. Teoría del Cambio
2. Dimensionamiento: Montos per cápita, volumen de beneficiarios, universo, presupuesto total, costos fijos y variables.
3. Criterios y proceso de asignación.
4. Criterios de egreso
5. Condicionalidad de permanencia y/o contraprestaciones.
6. Marco legal y normativo del programa.
7. Forma de pago.

Así también, será relevante la clasificación que se haga de estos programas, para generar un ordenamiento interno para su posterior procesamiento y análisis. Se sugieren dos tipos de clasificación: Por un lado clasificación temática (a qué área temática refieren), así como también por su naturaleza (si es un programa de incentivo, de emergencia o de reconocimiento).

Posteriormente se deberá realizar un proceso de consolidación y depuración conjunta de todas las fichas, para alinear criterios y validar información.

Finalmente, este mapa tendrá relevancia en la medida que se defina una periodicidad de actualización, que permita la vigencia del mismo.

Proyecto de Decreto Nacional de un Sistema Integrado

Este proyecto es relevante para darle entidad de política pública y fuerza dentro del Gabinete nacional a la instrumentación del sistema. En una etapa posterior, se sugiere darle fuerza de Ley Nacional para su institucionalización a largo plazo, aunque no se

sugiere avanzar en esta instancia con una Ley Nacional, dado el elevado riesgo de que no avance en el Congreso Nacional.

Se sugieren dos focos centrales:

1. Definir el desarrollo de un registro integrado de subsidios y becas, así como también un registro único de beneficiarios, de alcance federal. Recomendando la adherencia por parte de las provincias y municipios de la República Argentina. En este punto, encomendar al Estado Nacional el desarrollo del sistema y su puesta en producción.
2. Encomendar al Estado Nacional la asignación de competencias a una estructura dentro del poder ejecutivo como responsable del análisis, registro y regulación del sistema integrado con competencia vinculante sobre la matriz nacional, y con competencia no vinculante sobre el sistema provincial y municipal. Dicha estructura no precisará crearse, sino que podrá utilizarse una estructura preexistente, sumando dichos alcances y competencias, en línea con no fomentar la sobre estructura estatal.

Acuerdos Federales

Estos acuerdos se sugieren que se aborden en las mesas de trabajo del Ministerio del Interior con cada área correspondiente. Deberían poder acordarse con cada provincia, ya sea en uno a uno, o en el marco de un pacto federal, donde uno de los puntos sea la adherencia al sistema integrado.

Existen incentivos naturales para las provincias que deberían ser valoradas:

1. Posibilidad de ofrecer una plataforma de gestión desarrollada y adaptable a cada provincia o distrito.
2. Facilidad de cruces para evitar superposiciones en sus distritos.
3. Cruces inteligentes para que los ciudadanos de sus distritos puedan recibir los subsidios y becas de Nación, dado que el sistema permitirá detectar a quienes les corresponde y no han accedido al beneficio.
4. Un modelo de transparencia que aumenta la credibilidad.
5. Un instrumento de respaldo Nacional que puede facilitar la implementación en sus distritos, ante posibles tensiones con otros actores en sus distritos.

Además, dependiendo la legislación y marco institucional de cada Provincia, debería analizarse la necesidad de que la adherencia deba ser tratada en las Legislaturas provinciales.

Decreto Presidencial de Proceso ABM

Este decreto debería complementar al anterior, otorgando alcances y competencias a un área del Gobierno Nacional, sugiriéndose que sea dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por su lugar estratégico y transversal a todos los Ministerios. Además, debería facilitar los recursos y encomendar el desarrollo de los sistemas y equipos necesarios para su cumplimiento.

Así también, debería instrumentar el modelo para el control de flujo de los subsidios y becas de jurisdicción nacional, dando las competencias a la Jefatura de Gabinete de Ministros para esto, en conjunto con el Ministerio de Economía para su previsión presupuestaria.

Creación de un Índice Único de Asignación (IUA)

Se sugiere el desarrollo de un Índice Único de Asignación, que permita realizar un diagnóstico de cada potencial beneficiario, en base a variables sociodemográficas (tales como nivel educativo, accesibilidad territorial, situación habitacional, pertenencia a grupos desfavorecidos, empleabilidad e ingresos, entre otros factores relevantes), para definir en forma lo más objetiva posible la correspondencia de asignación de los potenciales beneficiarios a los programas solicitados o disponibles. De este modo, cada postulación de una persona para ser un potencial beneficiario será analizada objetivamente por una serie de variables asociadas a la persona y su entorno familiar, para determinar la correspondencia de ese u otro beneficio, así como identificar posibles incompatibilidades.

De esta manera, la asignación de subsidios y becas debería estar asociado con ciertos criterios del Índice Único de Asignación. El mismo debería ser desarrollado por un equipo interdisciplinario de economistas, politólogos y antropólogos especializados.

Análisis de redundancias, incompatibilidades y cruces

Un equipo de monitoreo y analistas de datos trabajando y generando información enriquecida sobre las siguientes variables:

1. Superposición de subsidios.
2. Cruce e identificación de incompatibilidades.
3. Cumplimiento de criterios de ingreso.
4. Cumplimiento de contraprestaciones.
5. Análisis evolutivo de sostenimiento y cambios en los beneficiarios.

Propuesta de mejora del sistema

De los análisis previos, sugerir mejoras evolutivas de los programas vigentes, para poder generar mayor eficacia de los programas, así como su seguimiento y mejora.

Evaluación de resultados e impacto

Evaluaciones transversales y comparadas sobre el impacto y resultados de los diferentes programas. Por un lado analizando las variables sociodemográficas y de inserción laboral de los beneficiarios de los programas. Y por el otro lado comparabilidad entre programas similares, para tomar buenas prácticas e identificar los programas más efectivos y/o de mayor escalabilidad.

ESTRATEGIA

La estrategia se tiene que pensar primero a un alto nivel, pero luego segmentarse en 4 sub-estrategias:

Estrategia del Sistema Integrado

Para esta etapa se precisa la generación del decreto nacional, que establezca un sistema integrado y genere un órgano de aplicación en el ejecutivo, con poder de decisión. Así mismo, debe incluir las resoluciones ministeriales y del Jefe de Gabinete de Ministros para generar los alcances a un organismo del Estado y empoderarlo para sus funciones.

Los actores principales en esta instancia serán:

- Jurisdicciones nacionales
- Gobernadores
- Apoyo político

Este decreto no tendrá impacto en el beneficiario final, ni tampoco en las organizaciones intermediarias, ya que se contempla que en el sistema se registren ya sean personas humanas como personas jurídicas como receptoras de las asignaciones presupuestarias. Por eso no se esperaría inconvenientes de opinión pública.

Para esta etapa será de mucha relevancia el acuerdo dentro del Gabinete de Ministros, fomentado por el Presidente y el Jefe de Gabinete, buscando el apoyo de los principales ministerios involucrados (Desarrollo Social, Educación y Trabajo) y sus funcionarios. Este debería ser el acuerdo más sencillo, pero no por eso debe quitársele relevancia.

Por otro lado, se deberá acordar con los Gobernadores. Esto puede darse en el marco de un nuevo pacto fiscal o en el marco de otros acuerdos con las provincias. En este apartado, el Ministerio del Interior será clave, actuando como puente y facilitador de este acuerdo.

Estrategia para Implementación de Criterios Comunes

Para esta etapa se precisará de estrategias individualizadas para algunos puntos por cada programa, así como también de una estrategia macro, con foco en la opinión pública.

Esta etapa, a diferencia de la anterior, tendrá gran vínculo con las organizaciones territoriales, gremios y asociaciones. Aunque no afectará a los beneficiarios, si podría afectar a los intermediarios.

Por lo anterior, se podría presuponer mayor impacto público, y la necesidad de pensar una estrategia de opinión pública, para validar públicamente los cambios propuestos, así como también mesas de diálogo y acuerdo con los actores vinculados a cada programa.

Los actores principales en esta instancia serán:

- Opinión pública y ciudadanía
- Medios y prensa
- Organizaciones intermediarias
- Asociaciones y gremios vinculados a cada programa

Estrategia de Mejoras de Matriz de Subsidios y Becas

Esta etapa será de medio y largo plazo, y podría incluir la reconfiguración de subsidios, llevando al sistema a un sistema más razonable y orientado al beneficio real de los beneficiarios. Esta etapa además de poder generar impacto en la opinión pública, podría impactar en los grupos de beneficiarios, desde una perspectiva de reconfiguración de la matriz.

Esta etapa es la más delicada, e implica tomar estrategias de comunicación directa con los beneficiarios, modelos de contingencia para poder volver atrás ágilmente, ante un error que puede afectar negativamente a un beneficiario con algún tipo de vulnerabilidad, y acuerdos previos con las asociaciones u organizaciones vinculadas.

Estrategia de Centralización y Descentralización

En la gestión existe siempre la tensión entre la centralización o descentralización que se debe dar en cuanto a la gestión dentro del poder ejecutivo, enmarcando las competencias que deben estar descentralizadas en cada Ministerio o Jurisdicción, y aquellas que tiene sentido que estén centralizadas en una entidad transversal, agencia o Jefatura de Gabinete de Ministros. En ese marco, en este proyecto lo que se plantea es mantener la descentralización de la totalidad de los programas sociales y becas bajo competencia de cada Ministerio o Jurisdicción, que son quienes ejecutan y poseen los presupuestos, la implementación del programa y el seguimiento de sus beneficiarios. Sin embargo, se plantea la mirada transversal del análisis y ordenamiento de las altas, bajas y modificaciones de los subsidios desde una perspectiva sistémica, ya que se plantea que esta matriz de subsidios y becas sólo puede pensarse como sistema y en forma eficiente, si se le aporta una mirada transversal.

Es así, que lo que se plantea es una transversalización y centralización en el planteo de criterios comunes básicos, así como también en el análisis de superposición e incompatibilidades de subsidios, que solo se puede hacer en forma transversal, así como de la evaluación de resultados e impacto de los diferentes programas, bajo estándares comunes y comparables.

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA

Se deberá desarrollar un esquema de monitoreo para las diferentes fases. Para esto se creará un tablero ejecutivo que se monitorea mensualmente.

1. Del Sistema:

- Porcentaje de desarrollo de la plataforma.
- Tasa de uptime del sistema
- Tasa de errores del sistema
- SLA de respuesta a solicitudes de cruce de información.

2. Mapa y Acuerdos Federales

- Cantidad de programas identificados
- Porcentaje de programas con fichas completas
- Porcentaje de Provincias que adhieren al marco nacional.
- Tasa de inclusión de subsidios, becas y programas al sistema.
- Monto presupuestario total incluido en el sistema.

3. Mejoras Evolutivas:

- Porcentaje de programas con criterios normalizados
- Porcentaje de programas que poseen teorías de cambio
- Tasa de superposición de subsidios
- Tasa de incompatibilidad de programas
- Cobertura de beneficiarios con índice único de asignación mínimo
- Cantidad de sugerencias de mejoras identificadas
- Tasa de implementación de mejoras

4. Del Monitoreo y Evaluación:

- Tasa de trazabilidad de beneficiarios
- Tasa de programas con evaluación realizada.
- Cantidad de sugerencias de reformas identificadas
- Tasa de implementación de reformas.

5. Del impacto:

- Incremento de tasas de inserción laboral previo a la implementación del sistema versus 1 año posterior a su implementación.
- Tasa de costo variable per cápita versus costo fijo de estructura

GANTT SUGERIDO

Se sugiere el Gantt detallado en la *Tabla 3*, a cumplimentarse en 30 meses.

Este cronograma está sujeto a múltiples variables de elevada sensibilidad. Por lo tanto, existen altas probabilidades de modificaciones según estas variables:

1. Coyuntura y humor social
2. Situación económica y crisis social
3. Conformación en el Congreso Nacional
4. Vínculo y alineación política de las Provincias
5. Nivel de legitimidad e imagen positiva de las figuras políticas
6. Estado de vinculación con las organizaciones intermediarias
7. Calendario electoral

Tabla 3

Gantt Sugerido

ELEMENTO	MES																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24-30
Desarrollo Proyecto	■	■	■	■																				
Desarrollo Mapa	■	■	■	■																				
Desarrollo del Índice Único de Asignación			■	■	■	■	■	■	■															
Desarrollo de decreto Nacional			■	■	■	■																		
Acuerdos Federales			■	■	■	■	■	■	■	■	■													
Resoluciones Ministeriales						■	■																	
Conformación equipo ejecutivo						■	■																	
Implementación sistema monitoreo del proyecto							■	■																
Licitación para Desarrollo Sistema							■	■	■															
Desarrollo Sistema										■	■	■	■	■	■									
Análisis y cruces de datos													■	■	■	■	■	■						
Sugerencias de mejora														■	■	■	■	■	■	■				
Implementación mejoras evolutivas																■	■	■	■	■	■	■	■	■
Evaluación de programas																		■	■	■	■	■	■	■
Sugerencias de reformas																					■	■	■	■

Nota: En la tabla se observan los principales elementos a desarrollar (filas) y su distribución temporal (columnas). Confección propia.

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

Factibilidad Económica

Este proyecto está concebido como una mejora de costo compensado, con amortización económica durante la implementación del sistema.

Se detallan a continuación los dos elementos centrales y su forma de compensación:

1. **Recursos Humanos:** El proyecto de decreto está propuesto de tal modo que no solicite la creación de una nueva entidad en la burocracia, sino que se haga la asignación de alcances y competencias a la estructura ejecutiva que decida, sugiriendo que se haga bajo el esquema actual de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en la Subsecretaría de la Gestión Pública (2023) o en la estructura que tome dichas competencias al momento de la aplicación, entendiendo la relevancia de que la estructura posea previamente competencias transversales a todos los ministerios, con un foco en la modernización y gestión de las políticas públicas del Estado. Por lo tanto, se considera una ampliación de competencias a organismos ya creados, y no una ampliación de equipos. Se considera marginal los posibles perfiles a incorporar o refuncionalizar dentro de la estructura ya vigente.
2. **Desarrollo de Sistemas e Integraciones:** Este apartado precisará una licitación pública para el desarrollo tecnológico, infraestructura y mantenimiento evolutivo asociado. Esta erogación deberá estar contemplada por el presupuesto nacional, y se proyecta ser cubierta durante el segundo año de implementación, con eficiencias marginales que se hagan al mejorar el sistema de becas y subsidios. Como alternativa, se sugiere realizar dicha inversión con aportes de organismos internacionales que tienen líneas de crédito orientadas a este tipo de proyectos, en caso de considerarse necesario. Este desarrollo deberá ser validado técnicamente y acompañado por la Secretaría de Innovación Pública (2023) o el organismo que contenga dichas competencias al momento de la implementación.

Factibilidad Legal

Este proyecto se ajusta bajo el marco legal vigente, aunque precisa especial cuidado en la gestión de la información y la firma de convenios pertinentes, dada la alta sensibilidad del uso de datos personales.

Por un lado, es competencia del Estado Nacional poder organizar las competencias en la administración y ejecución de los programas de competencia nacional, así también la de crear acuerdos de cooperación con otras jurisdicciones. Por otro lado, siempre que se enmarque en las leyes de protección de datos personales, haciendo un tratamiento de la

información bajo dichos estándares, anonimizando la información en los casos que correspondan, no se observan problemas de factibilidad.

Tal lo desarrollado anteriormente, en caso de desearse la interoperabilidad y cruce obligatorio de los datos con jurisdicciones subnacionales, en este caso sí será preciso la legislación de una ley nacional que formalice este pedido, aunque no se considera pertinente esta estrategia, sino la de acuerdos de cooperación interjurisdiccionales.

Factibilidad Social

Esta temática, tal lo desarrollado previamente, y por la complejidad de múltiples actores, es un asunto de elevada exposición pública y con alta potencialidad de conflicto social en la medida que no haya un abordaje estratégico y contextualizado en el ánimo social vigente en la Argentina.

El péndulo electoral y el posicionamiento de una mayoría dentro del espectro social es un elemento determinante para entender el potencial apoyo que se pueda tener para abordar esta temática.

Tal lo analizado en el apartado de Mapa de Actores, dado el cuestionamiento público existente en la sociedad argentina, con una instalación en la agenda pública de la cuestión de la administración y asignación de planes sociales, así como también una importante cantidad de los partidos políticos mayoritarios en el país que abordan la discusión en torno a los subsidios, se considera que es un proyecto que podría abordarse en la actual coyuntura social. Sin embargo, esta factibilidad, la social, se sugiere que vuelva a ser evaluada en profundidad al momento de la implementación efectiva de esta propuesta de política. A diferencia del resto de las factibilidades, está es la más fluctuante y está vinculada al humor social y la situación coyuntural del país.

Así también, como se aclaró al inicio de este análisis, la factibilidad social estará directamente vinculada a la estrategia, ya que es un factor clave. Esta factibilidad está profundamente asociada a la estrategia utilizada, su forma de comunicación pública y la instalación del tema en la opinión pública, así como también a los acuerdos alcanzados con los diferentes actores de veto.

Por último, dado que este aspecto posiblemente sea uno de los más sensibles, y con un potencial elevado impacto público, se precisa del desarrollo de un plan específico de mitigación de crisis antes de su implementación.

Factibilidad Organizacional

A nivel organizacional, su factibilidad estará sujeta a la decisión política del Presidente Nacional, así como también por el desarrollo de los acuerdos políticos de los funcionarios

de su cartera. Alineados bajo la decisión política del Presidente, este proyecto debería tener factibilidad organizacional a nivel nacional. Para eso se deberían revisar competencias primarias de las áreas de gobierno y generar un instrumento administrativo que otorgue competencias vinculantes al equipo que ejecute y otorgue gobernanza a la política propuesta.

Dicha política no implicaría la duplicidad de tareas ni exigiría la supresión de otras áreas. Si se analiza la estructura funcional nacional, la estructura de la Jefatura de Gabinete de Ministros ofrece un marco organizativo positivo para la asignación de dichas competencias, dado su carácter transversal y de articulación de los diferentes ministerios. De esta manera, no generaría un quiebre en los principios de organicidad funcional de la estructura nacional.

Por otro lado, la factibilidad a nivel subnacional, estará sujeta a los acuerdos políticos que se realicen con las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como con los principales municipios, tal lo desarrollado en los apartados previos. Esta aproximación subnacional presenta una factibilidad condicionada y puede ser heterogénea según la situación de cada distrito subnacional. Se considera una oportunidad y necesidad desarrollar una profundización por cada provincia y la Capital Federal al momento previo de su implementación, dado que estará sujeta a la coyuntura.

RESULTADOS ESPERADOS

A partir de la implementación de la política pública, se esperarían los siguientes resultados asociados:

- Normalización de criterios de ingreso, permanencia y egreso para el universo.
- Reducción de la tasa de superposición de subsidios.
- Generación de incompatibilidades explícitas entre programas con mismo grupo objetivo o abordaje superpuesto.
- Incorporación de un instrumento objetivo para asignación de los subsidios y becas a cada persona.
- Aumento de la trazabilidad de beneficiarios.
- Posibilidad de evaluar el resultado e impacto de los diferentes programas, generando luego evaluaciones comparadas entre ellos.
- Identificación de mejoras y reformas en la matriz, haciendo un uso más eficiente de los recursos, y más eficaz del impacto esperado.
- Incremento de tasas de inserción laboral, escolaridad y acceso a la salud, a partir de la alineación de incentivos desde las condicionalidades de cada programa.

CONCLUSIONES

A lo largo de este documento se observa que en la Argentina, la temática de subsidios, y becas ha sido de mucha relevancia en las últimas décadas, y que esto ha sido transversal a los diferentes partidos políticos que ejercieron el poder. Así también, se ha observado un punto de conflicto social e institucional en todos los periodos, más allá del signo político gobernante.

Por otro lado, se observó una diversificación de programas sociales y distribución en los diferentes subsistemas nacionales, que actualmente no demuestra una integración en cuanto a los registros de beneficiarios ni criterios comunes a los diferentes programas, que hagan pensar que esta matriz se comporta como un sistema integral.

En este marco, a continuación se enumeran algunos de los principales hallazgos del trabajo desarrollado:

1. La matriz de subsidios y becas en Argentina es amplia, alcanzando 182 programas sociales de jurisdicción nacional, sin considerar las de jurisdicción provincial y municipal, que se incorporan a las nacionales. Esto hace que el sistema sea extenso, complejo y con entre 200 y 300 posibles programas para la ciudadanía. En 2019, Argentina destina el 11% de su PBI a la protección social, siendo un valor elevado luego de Brasil.
2. Actualmente aunque existe un organismo que tiene entre sus funciones coordinar y cruzar información, no existen alcances ni funciones de control y decisión vinculante sobre dicho sistema. Además, se identifican posibilidades de crear nuevos instrumentos para dicha mejora.
3. La matriz de actores que se pudo desarrollar es exhaustiva y amplia, y demuestra la complejidad del problema a abordar, con múltiples aristas, tensiones entre los actores y necesidad de la gestión del conflicto ante cualquier cambio que se realice.
4. Se considera relevante implementar una serie de instrumentos, diagnósticos y tomas de decisiones para generar un sistema integrado y razonable de subsidios, y becas, que permita tener una visión integral, tomar decisiones de mejora de estándares y realizar dichas modificaciones.
5. Cualquiera de los cambios detallados anteriormente pueden generar situaciones de crisis y conflictos relevantes con múltiples actores. Por eso se debe desarrollar un plan de contingencia sólido ante situaciones de crisis y de gestión de opinión pública, para generar una discusión y hacerlos parte de dichas decisiones.

Por todo lo anterior, en este trabajo se propone implementar una política transversal a las diferentes áreas de gobierno, que permita sistematizar el registro único de beneficiarios, evaluar en forma transversal los diferentes programas y tomar decisiones que orienten los diferentes programas hacia un sistema integral y razonable de subsidios y becas, que focalice en un uso eficiente de los recursos de la ciudadanía y eficaz para el impacto positivo en sus beneficiarios. Esta política pública se considera de bajo costos presupuestarios, aunque exige una elevada gestión de las tensiones institucionales y sociales, así como también, una política sostenida de varios años, impulsada por el Presidente y acordada con un número importante de actores relevantes.

REFERENCIAS

Cacace A. y Albornoz P. (2012). *Fiscalización de los Planes Sociales en Argentina*. Auditoría General de la Nación.

Clarín (14 de Junio de 2017). Carolina Stanley reitera que no habrá “recorte masivo” de pensiones, pero advierte: “Estamos combatiendo a las mafias”. Argentina: https://www.clarin.com/politica/carolina-stanley-reitera-recorte-masivo-pensiones-advierte-combatiendo-mafias_0_SkvnZVJX-.html

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del Gobierno Nacional Argentino (2021). *Reporte de Monitoreo de Tarjeta Alimentar. 1º trimestre 2021*. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/reporte_de_monitoreo_de_tarjeta_alimentar_lo_2021vf.pdf

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del Gobierno Nacional Argentino (2022). *Guía de Programas Sociales Nacionales. Edición 2021*. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2019/11/gps_del_estado_nacional_2021.pdf

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del Gobierno Nacional Argentino (2021). *Guía de Programas Sociales Nacionales. Edición 2020*. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_de_programas_sociales_del_estado_nacional.pdf

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del Gobierno Nacional Argentino (2022). *Guía de Programas Sociales Provincia de Buenos Aires. Edición 2022*. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gps_pcia.bs_as_2022.pdf

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del Gobierno Nacional Argentino (2022). *Guía de Programas Sociales Mendoza. Edición 2022*. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gps_mendoza_2022.pdf

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del Gobierno Nacional Argentino (2022). *Guía de Programas Sociales Santa Fe. Edición 2022*. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gps_santa_fe_2022_ac.pdf

Decreto 812 de 1998 [Presidencia de la Nación Argentina]. *Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social*. 13 de Julio de 1998. B.O: 16/7/98.

Decreto N.º 272 de 2022 [Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires] *Creación del Registro de Subsidios*. 9 de Agosto de 2022. BO 11/08/2022.

Decisión Administrativa 133 de 2001 [Jefatura de Gabinete de Ministros Nacional]. *Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social*. 21 de Agosto de 2001.

Dirección General del Centro de Cómputos del Gobierno de Misiones (2021). *Sistema RUBS (Registro Único De Beneficiarios Sociales) Misiones*. <http://www.ccpm.misiones.gov.ar/sistema-rubs-registro-unico-de-beneficiarios-sociales/>

Efimenco, M. (2012). SUBSIDIOS PÚBLICOS EN LA ARGENTINA. Universidad Nacional de Cuyo. https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitaes/4861/efimencocetrabajo-de-investigacion.pdf

Garces, A. (2016). *Alimentación de un Registro Único de beneficiarios de programas sociales y su uso en la prestación coordinada de servicios públicos*". Panel de Desarrollo Social de la CEPAL. <https://dds.cepal.org/eventos/presentaciones/2016/0418/Panel-II.2.Ecuador-AGarces.pdf>

Gobierno Nacional Argentino (2023). *Tarifa Social*. Recuperado el 1 de Agosto de 2023 en <https://www.argentina.gob.ar/tarifa-social>

Gobierno Nacional Argentino (2023). *Becas Internacionales de Financiación Ministerio Nacional de Educación*. Recuperado el 1 de Agosto de 2023 en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/01/calendarizacion_becas_internacionales_2023-2024_final.pdf

Gobierno Nacional Argentino (2023). *Becas del Ministerio de Educación Nacional*. Recuperado el 1 de Agosto de 2023 en <https://www.argentina.gob.ar/educacion/becas>

Gruenberg, C. y Pereyra Iraola V. (2007). *Subsidios: entre la sospecha y la transparencia. Diagnóstico y recomendaciones para una reforma pro-transparencia*. CIPPEC. Recuperado el 1 de Agosto de 2023 en <https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/2044.pdf>

Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. y Baptista, L. (2006) *Metodología de la Investigación*. 4ta Edición. McGraw-Hill.

- Hernández, I. (2022). *Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado de Costa Rica*. CEPAL .
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/panel_2-_irene_hernandez.pdf
- INDEC (2022). *Encuesta Permanente de Hogares. Argentina: Ministerio de Educación. Segundo semestre de 2022*. Recuperado el 1 de Agosto de 2023 en https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_03_2302A7EBAFE4.pdf
- Jastreblansky, M. (2 de diciembre de 2022). Crece la tensión interna: los movimientos sociales afines al Gobierno se movilizan hoy por la baja de planes sociales. *La Nación*. <https://www.lanacion.com.ar/politica/crece-la-tension-interna-los-movimientos-sociales-afines-al-gobierno-se-movilizan-manana-por-la-baja-nid01122022/>
- Marina, R. (2021). *Qué son y cómo surgieron los planes sociales en la Argentina*. Chequeado. Recuperado el 1 de Agosto de 2023 en <https://chequeado.com/el-explicador/que-son-y-como-surgieron-los-planes-sociales-en-la-argentina/>
- Ministerio de Economía de la República Argentina (2022). *Subvención*. Recuperado el 1 de Agosto de 2023 en <https://www.argentina.gob.ar/cnce/procedimientos/subvencion>
- Ministerio de Educación del Gobierno de España. (2021). *Metodología de Becas*. Recuperado el 1 de Agosto de 2023 en <https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0f15cf2e-5959-4a6c-a99a-fabc44420051/becasmethod0405-pdf.pdf>
- Mostafa, J. (2014). *Presentación sobre el Registro Único para programas sociales de Brasil*. 12ava. Edición de los Diálogos Interamericanos de Protección Social. OAS. <https://www.oas.org/es/sadye/cursos/webinar-ripso-registro-unico.pdf>
- Neffa J. y Brown, B. (2011). *Políticas públicas de empleo I. Empleo, desempleo & políticas de empleo N° 5*. CONICET.
- OAS Organización de los Estados Americanos (2022). *Glosario de Términos*. Recuperado el 1 de Agosto de 2023 en <https://www.oas.org/es/becas/programaregular/docs/glosario.pdf>
- Osatinsky, A. (2010). *Cultura del trabajo, planes sociales y desocupación: mitos y realidades de una problemática argentina a comienzos del siglo XXI*. Revista Iberoamericana X, 29.

Perfil (3 de Enero de 2023). Reempadronamiento de Potenciar Trabajo: cómo seguirá en 2023 la tensión entre el Gobierno y los movimientos sociales. <https://www.perfil.com/noticias/politica/reempadronamiento-de-potenciar-trabajo-2023-siguen-las-tensiones-entre-el-gobierno-y-los-movimientos-sociales.phtml>

Real Academia Española. (s.f.). Subsidio. En *Diccionario de la lengua española*. Recuperado el 1 de Agosto de 2023 en <https://dle.rae.es/subsidio>

Resolución Conjunta N.º 46/MHyF de 2023. [Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires] Alta, Baja y Modificación de Subsidios. 8 de Febrero de 2023.

Sánchez, D. (24 de febrero de 2023). Un nuevo proyecto de Victoria Tolosa Paz causó enojo entre las organizaciones piqueteras. *La Nación*. <https://www.lanacion.com.ar/politica/un-nuevo-proyecto-de-victoria-tolosa-paz-causo-enojo-entre-las-organizaciones-piqueteras-nid24022023/>

Schipani, A.; Zarazaga, R. y Forlino, L. (2021). *Mapa de las Políticas Sociales en la Argentina*. CIAS. Recuperado el 1 de Agosto de 2023 en <https://www.fund.ar/wp-content/uploads/2021/12/Fundar-CIAS-Mapa-de-las-politicas-sociales-en-la-Argentina-1.pdf>

Steenblik, R. (s.f.). *A Subsidy Primer*. Global Subsidies Initiative of the International Institute for Sustainable Development. <https://web.archive.org/web/20120905082610/http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/primer.pdf>

Universidad Católica Argentina. (2022). *Presentación Anual del Observatorio de la Deuda Social Argentina*. https://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2022/2022-OBSERVATORIO-POBREZAS-DESARROLLO-HUMANO_PRENSA.pdf

World Trade Organization (1995). Wto Subsidies Agreement. Recuperado el 1 de Agosto de 2023 en <https://www.trade.gov/trade-guide-wto-subsidies#:~:text=What%20is%20this%20Agreement%20and,that%20has%20harmful%20commercial%20effects.>

Yáñez Henríquez, J. (2022). *Subsidios e Impuestos*. Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile.

BIBLIOGRAFÍA

Harrison, A. (1998) *A satellite view of taxes and subsidies*. OECD Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://web-archive.oecd.org/2012-06-15/161400-2682088.pdf>

Farné, S.; Rodríguez, D. y Ríos, P. (2016) *Impacto de los Subsidios Estatales Sobre el Mercado Laboral en Colombia*. Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social. https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/01/CUADERNO_17-2.pdf

REFERENCIAS DE FIGURAS

Figura 1 | *Distribución por países según gasto en protección social y pobreza*

Schipani, A.; Zarazaga, R. y Forlino, L. (2021). *Mapa de las Políticas Sociales en la Argentina*. CIAS. Recuperado el 1 de Agosto de 2023 en <https://www.fund.ar/wp-content/uploads/2021/12/Fundar-CIAS-Mapa-de-las-politicas-sociales-en-la-Argentina-1.pdf>

Figura 2 | *Actores y Responsabilidades para flujo Subsidios en el GCBA*

Dirección General de Monitoreo y Evaluación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2022) *Presentación Unidad de Subsidios, Becas y Premios*.

Figura 3 | *Distribución de programas sociales nacionales según jurisdicción competente*

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del Gobierno Nacional Argentino (2022). *Guía de Programas Sociales Nacionales. Edición 2021*. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2019/11/gps_del_estado_naciona1_2021.pdf